

El Estudio de los Gestos: Conocimiento basado en el cuerpo

Juan Carlos Valderrama Cárdenas

Perfil

Juan Carlos Valderrama Cárdenas

Psicólogo de la Universidad Antonio Nariño, Doctorando en psicología por la Universidad de Flores. Máster en terapia familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente programa de psicología Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0371-7501>

CvLac:

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350285

Google Académico: <https://scholar.google.com/citations?user=Xq6VnREAAA&hl=es>

Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Juan-Valderrama-Cardenas>

BORRADOR

A veces me miro mis manos y me doy cuenta que podría haber sido un gran pianista o algo así. Pero, ¿Qué han hecho mis manos?. Rascarme las pelotas, firmar cheques, atar zapatos, tirar de la cadena de los inodoros, etc., etc. He desaprovechado mis manos. Y mi mente.

Charles Bukowski

BORRADOR

Contenido

Prologo.....	10
Introducción.....	13
Capítulo 1. Gesto y Cognición	23
Las manos interactúan con el ambiente	23
El síndrome de Moebius.....	24
¿Por qué movemos las manos al hablar?	26
¿Qué Es El Gesto?	30
El Campo De Estudio.....	36
Capítulo 2. Categorías De Comportamiento No-Verbal.....	46
Categorías De Comportamiento No-Verbal.....	51
Capítulo 3. Aproximación A La Relación Entre El Gesto Y El Discurso	56
La Estructura Psicológica Del Gesto	60
Dimensiones En Lugar De Categorías	64
Capítulo 4. El Gesto En El Aprendizaje.....	69
Funciones En Hablantes Y Oyentes.....	74
Capítulo 5. El Gesto Apoya La Producción Del Discurso Y La Comprensión Narrativa.....	76
Longitud Del Discurso Y Disfluencias.....	87
Gestos Rítmicos Y Menor Presencia De Disfluencias.....	90
Gestos Deícticos Y La Representación Espacial	92
Gestos Representativos.....	95
Conclusiones Y Discusión	98
Referencias	100
Apéndices	109
Convención Gail Jefferson	109
Convención de Mondada	110
Estimulo Utilizado En El Estudio.....	111
Tabla Completa De Frecuencia De TEM Utilizados	112
Tabla completa de TEM comparando los grupos	114
El estudio de los gestos a partir de una tarea narrativa	119

Figuras

Figura 1. Unidad mínima de significado	33
Figura 2. El cuerpo de activa con el habla	35
Figura 3. Señalar como acto de interacción social.....	36
Figura 4. Documentos por año - Gestures	37
Figura 5. Documentos por área - Gestures	38
Figura 6. Documentos por fuente - Gestures	39
Figura 7. Torreo de Hanói.....	40
Figura 8. Levanta la mano derecha	43
Figura 9. Señala hacia su derecha	44
Figura 10. Señala hacia abajo	44
Figura 11. Señala hacia adelante y hacia atrás	44
Figura 12. Señala al suelo juntando los dedos.....	44
Figura 13. Rostros en un evento	47
Figura 14. Interacción con dispositivos inteligentes	48
Figura 15. Levantar la mano en clase	49
Figura 16. Emblema.....	52
Figura 17. Winston Churchill haciendo su famoso gesto de la V de victoria en 1943.....	53
Figura 18. Adaptador	54
Figura 19. Señala con ambas manos hacia abajo	57
Figura 20. Gesto que representa la expresión caer	57
Figura 21. Fases del gesto	58
Figura 22. Clasificación de acuerdo a la relación con el habla	59
Figura 23. Cruza los puños.....	61
Figura 24. El gesto no ocurre en ausencia de discurso	63
Figura 25. Representa trayectoria	64
Figura 26. Se señala a sí misma	64
Figura 27. Mano derecha hace trayectoria hasta encontrar palma de la mano izquierda.....	64
Figura 28. Diferentes dimensiones en un discurso político.....	66
Figura 29. Formas de representación de una acción en distintas culturas.....	67
Figura 30. Gestures AND Learning	69
Figura 31. ¿en qué fila hay más monedas?	72
Figura 32. ¿en qué recipiente hay más líquido?.....	73
Figura 33. Ausencia de movimientos.....	82
Figura 34. Mano derecha se mueve hacia mano izquierda	83
Figura 35. Mano derecha se levanta y junta dedos índice y corazón	83
Figura 36. Señala a la derecha.....	83
Figura 37. Mano derecha hace trayectoria hacia mano izquierda	84
Figura 38. Mano derecha se aleja	84
Figura 39. Representa y delimita un espacio	84
Figura 40. Señala con ambas manos	84
Figura 41. Sostiene mano derecha, mano izquierda se aleja	84
Figura 42. Sostiene ambas manos	84
Figura 43. Trayectoria de caída.....	84
Figura 44. Señala.....	84
Figura 45. Señala con ambas manos hacia abajo	84
Figura 46. Manos abiertas, palmas al frente	85

Figura 47. Manos abiertas, palmas arriba	85
Figura 48. Delimita un objeto	85
Figura 49. Junta los dedos.....	85
Figura 50. Palmas al frente.....	85
Figura 51. Señala a su derecha.....	85
Figura 52. Delimita espacio	86
Figura 53. Señala con las manos hacia adelante	86
Figura 54. Mano a la cabeza	88
Figura 55. Mano en la sien	88
Figura 56. Marcación de disfluencias en las dos condiciones: caso 1	89
Figura 57. Sostiene las manos	91
Figura 58. Mantiene el sostenido.....	91
Figura 59. Marcación de disfluencias en las dos condiciones: caso 2	92
Figura 60. Señala a su izquierda, palma hacia arriba	93
Figura 61. Señala hacia su izquierda, palma hacia abajo.....	93
Figura 62. Señala a su derecha.....	93
Figura 63. Señala con ambas manos	94
Figura 64. Mano izquierda sostenida, mano derecha señala mano izquierda	94
Figura 65. Señalas a su derecha y arriba.....	94
Figura 66. Señala a su izquierda	94
Figura 67. Mano izquierda representa locación, mano derecha marca trayectoria.....	95
Figura 68. Junta las manos.....	95
Figura 69. Marcan trayectoria hacia arriba.....	96
Figura 70. Aprieta los puños.....	96
Figura 71. Estimulo del estudio	111

Extractos

Extracto 1. Conversación entre Rita y Paul.....	42
Extracto 2. Ejemplo de transcripción multimodal.....	43
Extracto 3. Sincronía de las acciones de las manos y el discurso.....	57
Extracto 4. Ejemplo de punto de desarrollo.....	61
Extracto 5. El gesto como enunciado visible.....	64
Extracto 6. Dialogo libre: ¿dónde queda la universidad?.....	74
Extracto 7. Condición en ausencia de gestos.....	82
Extracto 8. Condición de promoción del uso de gestos.....	83
Extracto 9. Adaptadores en la narración.....	88
Extracto 10. Ausencia de una forma visible de la mano.....	91
Extracto 11. Señalar entidades o espacios.....	93
Extracto 12. Señalar y pensamiento viso-espacial.....	94
Extracto 13. Representar en el trazo.....	95

Tablas

Tabla 1. ¿mueve usted las manos al hablar?.....	17
Tabla 2. Percepción de la frecuencia del acto.....	17
Tabla 3. Personalidad y percepción de frecuencia del movimiento de las manos al hablar	20
Tabla 4. Ejemplo de transcripción: Rita y Paul.....	42
Tabla 5. Uso del CNV	49
Tabla 6. Numero de palabras implementadas.....	76
Tabla 7. Resumen de TEM en ambos grupos.....	78
Tabla 8. Frecuencia de TEM utilizados	112
Tabla 9. Tabla completa de TEM comparando los grupos	114

BORRADOR

Prologo

bvbvby

BORRADOR

BORRADOR

BORRADOR

Introducción

No todos los que tienen las manos juntas, rezan.

Proverbio alemán

Las personas recurrentemente mueven sus manos de manera espontánea al hablar, es algo que puede observarse cotidianamente en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la universidad y en cada interacción en la que dos o más personas tienen contacto. Para ser más precisos, la comunicación humana no se trata solamente de *cabezas hablantes* que intercambian significados por medio de palabras y oraciones que configuran una conversación. Tampoco sería adecuado considerar que las personas hablan con el cuerpo, y que su postura, su forma de caminar y la mirada, son como palabras que involucran significados que están socialmente acordados.

Un ejemplo concreto consiste en lo siguiente: dos personas se encuentran en una calle de la ciudad; uno de ellos, se detiene y saluda con los buenos días a un total extraño, a continuación, le pregunta dónde encuentra el centro comercial más cercano. El otro, se detiene y ante la pregunta se queda pensando unos instantes antes de dar una respuesta; a continuación, el segundo hombre da unas indicaciones al primero, orientándolo de modo que, debe caminar tres cuadras en línea recta y luego girar a su derecha, para caminar unas cinco cuadras más. En el momento en que menciona que debe caminar derecho, el hombre señala con la mano abierta en una dirección, luego en el giro, extiende el dedo índice y lo dobla ligeramente hacia adentro. El primer hombre, señala en la misma dirección y verifica dónde debería girar, al tiempo que señala en la misma dirección.

Considere lo siguiente: ante la explicación de esta persona, hay la posibilidad de que usted: ¿centre su atención en los que dice?, es decir las palabras, y tal vez, un referente que dé cuenta de la cercanía de su destino. Podría ser frente a la panadería, o tras el parqueadero. Imagine ahora la misma explicación, pero esta vez sin sonido. Seguramente, usted trataría de inferir alguna información teniendo en cuenta hacia dónde señala, alguna acción que esté representada en sus manos y la orientación de su propio cuerpo. De entrada, dirigirse hacia donde su interlocutor indica con el dedo es lo más sensato.

El tipo de caso que se ha descrito, es una actividad cotidiana que sucede recurrentemente en todo el mundo. Principalmente, el ejemplo da cuenta que: pensar, hablar y conversar son acciones que involucran todo el cuerpo. El segundo hombre, al detenerse y pensar sobre la ubicación del centro comercial establece la mejor ruta desde su ubicación actual; por lo que podría llevar una de sus manos a su cabeza, tal vez se rascaría el mentón o incluso podría señalar alguna dirección antes de hablar. Sería extraño y poco natural que el segundo hombre pensara mientras su cuerpo permanece inmóvil y rígido. Pensar implica algún nivel de actividad motora en consecuencia a que el agente tiene un cuerpo que interactúa con el entorno físico.

En relación con lo anterior, hablar es una actividad en la que distintos músculos del rostro se involucran para la vocalización. Además, la postura, la mirada, las manos y los pies a menudo se mueven en la verbalización lo que termina siendo un aspecto natural del habla. Prueba de lo anterior es que, en toda película animada los personajes además de tener actores de voz, los animadores colocan especial cuidado en cómo el cuerpo se mueve en diferentes escenas. No solo en correr y escapar de un peligro, sino en algo tan cotidiano como una conversación mientras está cenando. Basta con imaginar cualquier película animada en donde los personajes

mantuvieran, por ejemplo, sus manos rígidas al costado mientras interactúan, el resultado es que la animación perdería naturalidad y en general la película perdería todo grado de verosimilitud.

De acuerdo con la cultura, la conversación y la participación del cuerpo en la interacción puede configurar la relación entre las personas. En el ejemplo de los hombres que se encuentran en la calle, si el primer hombre saluda acercándose y extendiendo su mano al desconocido, el segundo hombre es probable que se enfrentaría a una situación inusual; distinto a que le de los buenos días y levante su mano derecha con la palma al frente. Extender la mano o solo levantarla para saludar define de entrada la relación dando un marco para la interacción.

Se debe agregar que, en las interacciones cotidianas en la mayoría de casos no hay que elegir entre el contenido de lo que nos dicen y los movimientos que acompañan lo dicho. Las expresiones parecen ser constructos multimodales que se transmiten en la conversación pero que no toda la información es explícitamente puesta en escena para que sea codificada y decodificada. Solamente en situaciones muy particulares, las expresiones pueden carecer de algunas modalidades. Por ejemplo: dos personas en un entorno en donde hay un ruido excesivo que impide que puedan escucharse, o un grupo de personas que deben interactuar en un entorno digital y en que por problemas de conexión todos deben desactivar sus cámaras.

Ambas situaciones del ejemplo anterior, conllevan a que los participantes de la actividad deban adaptarse a los recursos disponibles del contexto. En el primer caso, por medio de señas o tratando de escribir alguna palabra en el aire; en el segundo caso, verbalizando de manera más precisa la información. Así mismo, en ambos casos transmitir un punto de encuentro o una ubicación se haría de manera diferente: en el primer caso seguramente señalando, mientras que en el segundo caso describiendo cada acción que se debe realizar para llegar al destino.

Ambos escenarios tienen dificultades innegables, por un lado, señalar depende de la perspectiva del señalador, lo que para uno es girar a la derecha para el otro es izquierda, además, señalar difícilmente puede establecer en qué punto se debe hacer el giro para llegar al centro comercial. Por otro lado, depender del habla es cognitivamente costoso debido a que cada acción involucrada debe ser verbalizada, empezando por determinar la dirección en la que el otro debería caminar. Dirigirse hacia el norte o hacia la calle 45 puede no ser una pista para el oyente.

Lo que se quiere subrayar es que, las personas mueven sus manos de manera espontánea cuando piensan, hablan e interactúan. En realidad, la actividad es de todo el cuerpo, pero en esta ocasión la atención estará centrada en la activación de las manos al pensar, hablar e interactuar. Puede afirmarse entonces que, mover las manos al hablar es algo esperable, y porque no, deseable. El lector podrá ser consciente en este momento si mueve mucho o poco las manos cuando está hablando con alguien; más aún, es posible que pueda percatarse en qué situaciones y escenarios suele recurrir a estas acciones. Más es probable que, no sea capaz de recordar a detalle qué tipo de movimiento realiza.

Sobre la conciencia de la propia activación del cuerpo, le preguntamos a un grupo de personas si mueven las manos al hablar (Tabla 1). La mayoría de los encuestados, el 91,9%, manifestó que mueve las manos cuando están hablando, lo que podría señalar que, dan por sentado que emiten el acto dada su naturaleza cotidiana. Así pues, la pregunta, aunque no es reveladora, si puede ilustrar que habría llamado la atención tener un resultado contrario.

Tabla 1. ¿mueve usted las manos al hablar?

Percepción sobre el propio movimiento

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
No	7	8.1 %	8.1 %
Si	79	91.9 %	100.0 %

Nota. (N=86)

Al mismo grupo de personas se le pregunta, ¿se percata con qué frecuencia mueve las manos al hablar? (Tabla 2). El 60,5% de los encuestados reportó no percatarse, mientras el 39,5% reporta percatarse de la frecuencia; a pesar que la diferencia no es contundente, lo que puede concluirse es que, de nuevo lo cotidiano del acto hace que darse cuenta de la actividad de las manos es relativo al contexto, incluso, la misma pregunta podría tener un mensaje implícito de que es deseable percatarse de las acciones.

Tabla 2. Percepción de la frecuencia del acto

Percepción de la frecuencia del acto

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
No	52	60.5 %	60.5 %
Si	34	39.5 %	100.0 %

Ahora considérese otra situación. En las tempranas comunicaciones con niños en su etapa pre-verbal, se festeja por parte de los adultos que, el niño señale con su dedo distintos objetos de su entorno. Unos padres atentos, harán inferencias sobre este comportamiento, e interpretándolo como que su hijo desea algo o quiere que el adulto centre su atención en un objeto concreto del entorno, lo que suele ser una poderosa acción que activa a los padres que

despliega diversidad de comportamientos que tienen el propósito de responder a las acciones del hijo. En definitiva, señalar es un acto difícil de ignorar que, como mínimo hace que los padres miren en dirección a la ubicación señalada. De manera semejante, un guía turístico señala en el tour mientras guía a sus clientes; un profesor señala elementos del tablero para centrar la atención de los estudiantes; una azafata indica donde están las salidas de emergencia.

Ahora bien, piénsese en esta otra situación: alguien le pide describir la acción de *desmenuzar*. Seguramente al hacerlo en su discurso puede afiliar semánticamente acciones y con las manos represente la acción en sí. Ahora bien, ¿qué sucedería si se le pide describir lo que es desmenuzar con la condición de que en esta ocasión no puede mover las manos?; más allá del ejercicio propuesto, tal directiva podría indicarle de manera implícita que el uso de las manos al hablar no sería adecuado. El resultado de la descripción a menudo no refleja lo que desmenuzar implica y no es extraño tener dificultades para encontrar las palabras precisas, sobre todo que, palabras como: deshacer y trocear, por sí solas no representan la acción. A causa de ello, no es extraño encontrarse con afirmaciones que subrayan el movimiento de las manos como síntoma de un pobre léxico, o como un reflejo de ansiedad en el habla.

Resulta familiar pensar que las manos tienen un lenguaje propio, y que acuden en la ayuda del hablante cuando hay dificultades para encontrar y recordar una palabra, o cuando se desea expresar una idea y no se tiene muy claro el cómo. En ese sentido, el cuerpo en general y las manos en particular, tendrían una función para llenar agujeros y soportar el fenómeno *en la punta de la lengua*. No se desconoce que, cuando se tiene la dificultad de encontrar la palabra el cuerpo y las manos están activos de distintas maneras, sin embargo, no es que las manos reemplacen palabras, de ser así, una expresión sería una combinación de palabras y movimientos del cuerpo que en segmentos demarcados formarían la idea. Para ilustrarlo, el enunciado ¿puedo

ir al baño?, podría transmitirse como: **¿Puedo ir** -verbalmente- seguido de -los dedos de las manos representando piernas al caminar, y finalizando con la verbalización **-al baño?**; aunque comunicacionalmente sea efectivo, la articulación segmentada requeriría una coordinación en tiempos entre la participación de canales semióticos que sería costosa cognitivamente.

Para puntualizar, la perspectiva aquí acogida se sostiene en dos ideas centrales: en primera instancia, los movimientos de las manos *-de ahora en adelante gestos-* revelan lo que sucede en el pensamiento (McNeill, 1992); así, por ejemplo, un hombre puede mencionar que se encuentra cansado mientras hace un gesto en donde mueve sus dedos como piernas subiendo por una escalera, lo que podría indicar que no está dispuesto a subir las escaleras o que no se siente con fuerzas para ir a determinado piso. En segunda instancia, el gesto hace parte del lenguaje y forman un sistema integrado soportado en canales semióticos distintos (McNeill, 2005); de ahí que, de retomarse el ejemplo de describir la palabra *desmenuzar*, el uso de gestos en la descripción sería una acción natural que evidencia como gestos, lenguaje y pensamiento están fuertemente relacionados.

Al parecer, la cultura y los aspectos individuales podrían jugar un rol en qué tanto las personas mueven las manos y cuando; frente a esto, se preguntó a un grupo de personas, si se consideraban introvertidos o extrovertidos (Tabla 3). El 74% reportó considerarse extrovertidos, mientras el 25% mencionó considerarse introvertido, el reporte fue cruzado con la frecuencia con la cual se percatan de gesticular al hablar. Según el reporte, en ambos grupos hay una menor percepción sobre la frecuencia de mover las manos al hablar, sin embargo, no se considera una diferencia significativa con base en la personalidad reportada. Cabe resaltar que los que se consideran introvertidos son los que señalaron percatarse en menor medida de la frecuencia de sus gesticulaciones.

Tabla 3. Personalidad y percepción de frecuencia del movimiento de las manos al hablar

Percepción de frecuencia		Grupo		
		Extrovertido	Introvertido	Total
No	Observed	36	16	52
	% within row	69.2 %	30.8 %	100.0 %
	% within column	56.3 %	72.7 %	60.5 %
	% of total	41.9 %	18.6 %	60.5 %
Si	Observed	28	6	34
	% within row	82.4 %	17.6 %	100.0 %
	% within column	43.8 %	27.3 %	39.5 %
	% of total	32.6 %	7.0 %	39.5 %
Total	Observed	64	22	86
	% within row	74.4 %	25.6 %	100.0 %
	% within column	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	% of total	74.4 %	25.6 %	100.0 %

Dicho brevemente, que el conocimiento este basado en el cuerpo se apoya en dos argumentos: 1) las expresiones verbales son construidas en parte por experiencias sensoriales con el entorno; 2) las manos hacen parte de la cognición en tanto activan y manipulan información sensorio-motora para pensar, hablar y comunicarse. Ahora bien, ¿qué determina que alguien mueva las manos al hablar?, ¿los gestos tienen alguna función relacionada con el discurso? Y si es así, ¿pueden tener aplicaciones que faciliten aspectos de la vida cotidiana, en el estudio o en el trabajo?, ¿los gestos podrían facilitar la interacción con otros?, o por el contrario ¿los gestos entorpecen el discurso?

Por lo tanto, aceptar que el conocimiento está basado en el cuerpo implica que las construcciones, la conceptualización y la planeación del habla están influenciadas por la

experiencia que ha tenido el agente con el entorno. De hecho, los escenarios educativos son espacios primordialmente interactivos, que, ya sea en el salón de clases o por medio de plataformas virtuales, los participantes están en una continua negociación de representaciones frente a conceptos, teorías, procedimientos, reflexiones y experiencias personales.

De manera general, un profesor que quiere enseñar sobre el uso de algún programa informático tendría tres estrategias a implementar: 1) el profesor puede describir el programa; 2) podría mostrar un video sobre la gestión del programa; o 3) podría llevar a sus estudiantes a interactuar con el programa. Aquí el argumento es que, la educación se ve beneficiada por la experiencia física de los participantes en diversidad de modalidades.

Adicional a lo anterior, describir se ve influenciado por la experiencia sensorial del profesor con el programa, en el que podría guiarse por la ubicación espacial de las funciones del programa. Los videos aportan información visual que pueden orientar y dar un primer vistazo al programa. Mientras que, interactuar con el programa puede establecer una rutina sensoriomotora que promueva el aprendizaje. Frente a estas tres acciones presentadas, los gestos son formas de comunicación que aportan información alternativa al discurso (Shapiro & Stolz, 2018).

Es así que, se tiene el propósito de exponer la panorámica del campo de estudio sobre los gestos, apoyados en el proyecto de investigación Gesto y Cognición del programa de psicología UNIMINUTO Rectoría Bogotá Virtual y a Distancia, el cual estableció como objetivo describir la incidencia de la restricción y la estimulación del gesto en el habla de estudiantes universitarios participantes en una tera narrativa.

Al respecto, el libro en el primer capítulo, hace un acercamiento al campo de estudio, exponiendo ideas centrales, estudios y metodologías implementadas. El segundo capítulo

introduce a la perspectiva del comportamiento no-verbal y los primeros estudios sobre las manos en la comunicación. En el tercer capítulo, se revisa específicamente la relación entre el gesto y el discurso. El cuarto capítulo, explora sobre las aplicaciones del campo de estudio y en el quinto capítulo se profundiza sobre las implicaciones de la gesticulación en las cualidades del discurso.

En ese orden de ideas, el libro está dirigido a todos aquellos interesados en aspectos del lenguaje, la cognición, la comunicación y el aprendizaje. De la misma manera, psicólogos, licenciados y todos aquellos profesionales interesados en explorar el lugar del cuerpo y de las manos en los escenarios de aprendizaje pueden encontrar una perspectiva que les permita operativizar estrategias ya implementadas. Para finalizar, el libro está dirigido a cualquier persona que tenga curiosidad frente al gesto y su incidencia en diversos escenarios de la cotidianidad.

Capítulo 1. Gesto y Cognición

Para iniciar, se propone dar contexto al objeto de estudio del campo y las perspectivas que, en el transcurso de los años han impulsado la indagación del fenómeno. Así pues, se exponen las preguntas iniciales y las diferentes aproximaciones que intentan determinar el lugar del gesto en la comunicación y en el pensamiento. Para ello, se consideran aquellas propuestas que tienen en cuenta las acciones visibles de las manos y se descartan aspectos como las expresiones faciales, la mirada y la postura.

Las manos interactúan con el ambiente

Casi con seguridad cuando se piensa en las manos y su función, lo primero que podría argumentarse es que son una extremidad del cuerpo que operan sobre el ambiente. Gracias a las manos se pueden alcanzar objetos y manipularlos, se usan para funciones básicas como comer, sostenernos al subir una escalera, oprimir botones, usar el celular y diversidad de dispositivos disponibles en el entorno.

Las manos también están involucradas en actividades más complejas. Escribir con papel y lápiz es el ejemplo por excelencia, adicional, podría considerarse que las manos son usadas para hacer operaciones matemáticas y parecen tener un papel social y en las relaciones afectivas. El contacto físico y afectivo tiene en las manos un vehículo que me permite expresar sentimientos e intenciones. Muchos de los oficios serían imposibles si el ser humano careciera de manos: la medicina, la mecánica e incluso algunos deportes dependen del uso de esta extremidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, si la cognición depende de las características del cuerpo del agente cognitivo (Clark, 1998), entonces las propiedades de la complejidad de las manos humanas deben tener alguna incidencia en la misma cognición humana. En ese sentido, las manos no solamente le permitirían al agente interactuar con el entorno, sino que la evolución de esta interacción, podría tener implicaciones profundas en el pensamiento y en el lenguaje. Principalmente, si el lenguaje es un dispositivo que permite la transformación del entorno, las manos estarán involucradas no solo en la transformación sino en cómo es percibido.

Según la perspectiva extendida de la cognición (Clark & Chalmers, 1998), el sistema cognitivo incluye al ambiente de diversas formas, de modo que, una libreta y un dispositivo móvil, pueden ser parte de los procesos cognitivos. Usar un calendario electrónico para descargar memoria y la carga cognitiva parecen ser tareas cotidianas que se dan por sentado. Ahora bien, si la cognición corporeizada se basa en los estados del cuerpo y centra su atención en la percepción y la acción (Chemero, 2009), entonces las manos pueden tener un papel central en la interacción del agente con su ambiente. Para apoyar el argumento, se presenta a continuación algunos casos en donde la descorporización es el tema central en algunas psicopatologías.

El síndrome de Moebius

El síndrome de Moebius es una enfermedad congénita, en la que dos nervios craneales, el VI y el VII, no se desarrollaron en su totalidad, y trae en consecuencia una parálisis facial y falta de movimiento en los ojos (Carrillo Hernández & Romo Chávez, 2010). De manera concreta, las personas con síndrome de Moebius, tienen una dificultad en habitar y negociar el espacio social, incluso, éstas personas reportan con frecuencia que no se sienten como en casa en su propio cuerpo (Krueger & Aiken, 2016). Lo anterior puede evidenciarse en el siguiente testimonio:

Nunca pensé que yo fuera una persona; solía pensar que yo era una colección de bits. Pensaba que tenía a todos esos doctores. “Celia” no estaba ahí; ese era el nombre que las personas le daban a la colección de bits... incluso pensando que era una colección de bits, siempre supe que había algo poderoso adentro con el que tenía un dialogo, pero yo no era el cuerpo físico (Cole & Spalding, 2009).

Al parecer las personas con este síndrome, no una ausencia de emociones sino una restricción en la sensibilidad y expresividad de las emociones, incidiendo en la experiencia personal y en el compromiso social (Krueger & Aiken, 2016). A favor de la perspectiva corporeizada de la cognición humana, se puede argumentar que los espacios sociales involucran el cuerpo y es por él que la interacción social se organiza de una forma particular en la cotidianidad. En el siguiente testimonio, la persona manifiesta como las relaciones afectivas eran desconocidas y difíciles de experimentar:

Al recordar mis años en la adolescencia, yo no era muy corporizada como persona y la naturaleza de la atracción física estaba muy lejos de mí... en ese momento, nunca sentí nada romántico/físico; a pesar de haber madurado no tenía sentimientos (Cole & Spalding, 2009).

De manera especial, la actividad del cuerpo es vivida de manera mecánica y sin la espontaneidad característica de las extremidades en la interacción social y en el discurso. En el siguiente caso, el testimonio señala como entendió que los gestos eran acciones necesarias al momento de hablar y comunicarse con otros.

Todos mis gestos son voluntarios, incluso ahora que tengo 46 años. Todo lo que hago, lo pienso... Todas las cosas que estoy haciendo, sea inclinar mi cabeza o mover mis manos, es pensando. Aprendí de la observación... Cuando era niña, no podía gesticular (Cole & Spalding, 2009).

A partir de estos testimonios, es natural considerar que las manos tienen un papel central en la cognición humana; las implicaciones del síndrome de Moebius sugieren que las manos son dispositivos esenciales en la interacción y transformación del entorno y que, tienen funciones orientadoras e interactivas que se articulan de manera incluyente. Es decir, las funciones cognitivas auto-orientadoras y las comunicativas coexisten sin excluirse. Ahora bien, en este punto vale la pena plantear una pregunta ¿por qué movemos las manos al hablar?

¿Por qué movemos las manos al hablar?

Un estudio que se considera icónico, parte de una pregunta al parecer sencilla ¿por qué las personas mueven las manos al hablar?, de la cual se desprenden dos posibilidades: la primera posibilidad es que, las personas aprenden a mover las manos porque ven a otras personas haciéndolo mientras hablan. La segunda posibilidad es que, el hablante entiende que las manos transmiten información clave para el oyente, por lo tanto, mueve las manos a favor de dicha información (Iverson & Goldin-Meadow, 1998).

Con el propósito de examinar ambas posibilidades los autores proponen dos experimentos. En el primero, facilitan la interacción de un grupo de adolescentes en que la mitad padecen ceguera congénita; de manera reveladora, los autores reportan que los hablantes videntes hicieron gestos cuando interactuaron con los participantes ciegos, incluso los participantes ciegos movieron sus manos al hablar. De lo anterior, se concluye que, los gestos no son aprendidos. En el segundo experimento, se hace explícito a un grupo de videntes que va interactuar con niños ciegos de nacimiento e incluso la misma experimentadora es ciega, sin embargo, todos los participantes gesticularon pese a que no podían beneficiarse del uso de gestos en la interacción. En consecuencia, la actividad no depende de los observadores.

En pocas palabras, por una parte, el gesto no depende de modelos ni de observadores, lo que implica que, la evidencia apoya que hacen parte integral del proceso de habla en sí. Por otra parte, parece que el gesto puede reflejar y apoyar el pensamiento subyacente al habla; en concreto, podrían tener un papel en la gestión de información y la organización del plan del discurso. Por consiguiente, gesticular no es exclusivamente un acto a favor de la comunicación. En la vida diaria hay otras situaciones que apoyan el argumento, por ejemplo, hablar por teléfono es una actividad netamente comunicativa que, a pesar de no tener contacto visual con el otro, los hablantes mueven de manera espontánea sus manos (Valderrama Cárdenas et al., 2020).

A partir de estas primeras consideraciones, las teorías acerca de la producción de gestos se especializaron en tres focos que intentan explicar la complejidad del comportamiento: 1) el rol del gesto en la transmisión de información, 2) el rol del gesto en la producción del discurso y, 3) los procesos cognitivos que dan origen al gesto (Alibali et al., 2017).

Por lo que se refiere a la transmisión de información, hay acuerdo en afirmar que, las manos son usadas en un canal semiótico complementario al discurso; es así que, la forma de la mano puede representar ideas que no son redundantes al habla. Por ejemplo, una mujer puede mencionar que se encuentra cansada en un día que le ha sido especialmente difícil, a la vez que, lleva ambas manos a su cabeza. El acto en sí, puede tener variados significados, sin embargo, en el contexto de lo dicho la posición y ubicación de las manos podrían indicar que siente dolor de cabeza, o resaltar que el cansancio es mental.

En cuanto al rol del gesto en el discurso, hay evidencia que señala que en determinados escenarios el hablante puede beneficiarse del uso de gestos. Basta con pensar en un salón de clases, en donde el profesor hace distintos gestos que acompañan su discurso y que parecen

ayudar al docente a organizar sus ideas en distintas formas. Lo primero, es que algunas ideas o conceptos pueden ser representados en formas de la mano muy específicas, tal vez el profesor para representar la distancia entre el sol y la tierra utilice una mano para cada personificar cada elemento. Lo segundo, es que el profesor puede señalar palabras o esquemas previamente representados en su tablero. Lo tercero es que, para gestionar la clase, el profesor puede dar la palabra a un estudiante señalándolo.

Asu vez, lo procesos cognitivos que dan origen al gesto están resumidos en la hipótesis del gesto-para-la-conceptualización (Kita et al., 2017). La idea central de la hipótesis es que los gestos: activan, manipulan, empaquetan y exploran información espacio-motora para hablar y pensar. En ese orden de ideas, la producción de gestos aumenta el nivel de activación de la información espacio-motora, de modo que pueden mantener representaciones ya activadas y activar nuevas presentaciones.

Así mismo, al hablar y al intentar resolver problemas, las personas requieren manipular mentalmente información espacio-motora, en concreto, organizar, trasladar o invertir objetos sobre los que se está hablando. La información del discurso suele ser compleja de modo que un solo enunciado resulta ser insuficiente, por ello, la información se distribuye en distintas expresiones que se articulan en unidades que faciliten el procesamiento para la producción de la voz; llegados a este punto, resolver problemas requiere que la información sea agrupada en unidades para el procesamiento cognitivo. De igual manera, para resolver problemas es necesario explorar información que conduzca a la solución, lo cual termina siendo un ejercicio de codificación para la información de utilidad relacionada con la actividad.

Pongamos por caso lo siguiente, usted se encuentra con un viajero del tiempo, que viene de principios del siglo XIX. Él le pide que le explique cómo funciona ese artefacto que usted utiliza para comunicarse con otras personas, lo más probable es que usted saque su celular y le muestre al viajero el funcionamiento de su teléfono inteligente, incluso puede que deje lo manipule y juegue con él. Ahora hagamos un cambio, y es usted quien viaja al pasado, y en el viaje su celular se desintegra. La misma persona le solicita a usted cómo funciona la tecnología del futuro y usted decide explicarle las características de un teléfono inteligente. Al no contar con el celular en físico ¿cómo explicar lo que es un smartphone?, es muy probable que se apoye en las manos para tratar de hacer la explicación, y representar lo que son las aplicaciones y la gestión en general del teléfono.

Ciertamente, la explicación estaría centrada en la estructura/componentes del artefacto y su funcionamiento; de manera particular, la gestión del teléfono inteligente es con base en actividad motora para interactuar con las distintas funciones. Por ello, al hablar sobre su funcionamiento favorece implementar el pensamiento motor y en ese sentido, que los gestos se activen. Usted podría extender su mano izquierda para que represente el celular, y con la mano derecha representar la interacción, lo cual le facilitaría reorganizar, rotar, invertir o tomar una perspectiva nueva de los objetos, es decir, la mano que representa el celular según su posición podría implicar nuevas explicaciones, relacionadas con cómo se toma una foto y de qué manera se desbloquea la pantalla.

Hasta aquí, reconocemos que el gesto no es aprendido y no depende de los observadores, adicional, el campo de estudio establece tres focos que orientan líneas de

investigación: el gesto como medio para transmitir información; el gesto como parte del discurso y; los procesos cognitivos que dan origen al gesto. Ahora bien, el propio termino ha sido materia de discusión en el transcurso de los años, hasta el punto de considerar que es una palabra poco apropiada. A continuación, se presenta el desarrollo que ha tenido el termino y sus implicaciones.

¿Qué Es El Gesto?

El termino en sí, tiene distintos significados. Se dice que alguien ha tenido un gesto con otra persona cuando se quiere enfatizar una buena intención. También, puede emplearse como sinónimo de cualquier acto no-verbal, así pues, se puede hacer a referencia a los micro-gestos del rostro, o al gesto del cuerpo, a la postura y al modo de caminar. En general, el termino ha sido utilizado para hacer referencia a cualquier expresión no-verbal del cuerpo (Valderrama Cárdenas, 2019).

También se le ha definido como “Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo, con que se expresan afectos o se transmiten mensajes” o “Movimiento exagerado del rostro por hábito o enfermedad” (RAE, 2021). De manera más especializada, Rossini (2012) los entiende como movimientos del cuerpo que expresan o enfatizan ideas, sentimientos y actitudes. Desde una perspectiva diferente, Kendon (2004) entiende que los gestos son acciones visibles que construyen expresiones verbales. Lo particular en el autor es que, su propuesta pretende terminar con la dualidad entre lo verbal y lo no-verbal, argumentando que los gestos tienen propósitos verbales y sirven en la construcción de enunciados complejos.

Otras definiciones manifiestan que el termino es simplemente empleado para describir los movimientos de las manos durante el habla (Goldin-Meadow & Alibali, 2013). En cambio,

McNeill (2016) dice que el gesto es la imagen intrínseca del lenguaje. Aquí se asume que el gesto es pensamiento corporeizado que gestiona el sistema cognitivo en su interacción con el entorno y con otros agentes. Como es sabido, pensamiento y lenguaje tienen un desarrollo en paralelo que se encuentra en un punto; en particular, la función primaria del lenguaje es la comunicación y el intercambio social, sin embargo, también tiene una función intelectual que se ve reflejada cuando hay necesidad de resolver problemas (Vygotsky, 1986).

¿hasta qué punto la función del lenguaje deja de ser comunicativa y se convierte en intelectual?, lo que puede traducirse como ¿hasta qué punto la función del gesto deja de ser comunicativa y se convierte en intelectual?; Bruner (1984) plantea que el desarrollo intelectual se entiende a partir de la representación, que no es más que un conjunto de reglas que permiten conservar lo experimentado; además, las representaciones se hacen mediante las acciones requeridas, a través de imágenes o de símbolos como el lenguaje. Ello implica, según el autor, que el lenguaje depende del código lingüístico, de modo que, la imagen se puede formar de la experiencia del objeto, pero la palabra no se puede inferir de la experiencia.

En el caso del gesto, hay acciones que dependen del código lingüístico, como hacer el número dos extendiendo los dedos y otros dependen de experiencias sensoriales, como los gestos que haría un instructor al describir cómo se utiliza una cuchara o un arma. Los gestos implementados podrían estar relacionados porque se ha visto con anterioridad la acción o porque se ha experimentado la acción en sí. Ahora bien, esto aplica al pensamiento espacio-motor, pero no al pensamiento analítico; considérese la percepción de los colores, las propiedades de cualquier color no tienen en sí ninguna atribución directa con la palabra; un ejemplo claro, son las personas ciegas de nacimiento, para las cuales las palabras que se les ha asignado a los

colores no tienen ningún significado. Por ello, la representación de los colores tiene lugar a las experiencias perceptivas que luego semánticamente van a tener un sentido.

Un aspecto central es la sincronía entre el acto y el habla. Es algo que sucede de manera espontánea, es decir, en la escuela no se enseña que mover las manos y ciertas formas de las manos deben coincidir en tiempo con el discurso; así que, de manera natural la mano y la palabra coinciden para manifestar significado. Para ilustrar mejor, un hombre se acerca a la taquilla del cine y pide dos boletos, y extiende a la altura de su rostro dos dedos de su mano. Ahora imagine la misma situación, pero los dedos solo los extiende cuando recibe los dos boletos y al decir gracias, ¿la situación y el significado cambian?, aquí se argumenta que los tiempos son definitorios en la interacción.

Cabe resaltar que, la sincronización sucede de manera automática y no se hace de acuerdo a un modelo. Así, por ejemplo, Chieko Akasawa (Figura 1), quien perdió la vista a los catorce años de edad, hace un discurso en el que explica como la tecnología le ayuda a las personas ciegas a explorar el mundo. Lo interesante del video, es que en los momentos en que ella gesticula es bastante claro la sincronización de la acción y la palabra empleada. A esta sincronía se le denomina unidad mínima de significado (McNeill & Duncan, 2000). Las unidades aquí referidas, integran aspectos semánticos y representaciones visibles que según los autores es la codificación mínima de la combinación de imaginación y lenguaje que, al funcionar en canales semióticos diferentes crean una inestabilidad que impulsa el habla.

Figura 1. Unidad mínima de significado

Nota. Adaptado de *How New Technology Helps Blind People Explore the World* [Video], por TED Talks, 2016, YouTube (<https://youtu.be/f-mQIWnO3Ag>).

En el caso de la Figura 1, el primer gesto -presentado en la imagen de la izquierda- es sincrónico con la palabra *ayuda* (*help*, en inglés), y en donde señala con su mano derecha hacia un costado, haciendo alusión a las personas que la guiaron a la silla para iniciar su disertación. En el contexto del discurso, el afiliado semántico al acto se relaciona con el propósito mismo del argumento del hablante, en el que resalta la necesidad de recibir ayuda. El segundo gesto - presentado en la imagen de la derecha-, es un movimiento corto de la mano derecha en el que el dedo índice se despliega y es sincrónico con la expresión *una limitación* (*one limitation*, en inglés). La expresión pareciera indicar lo significativo de la limitación planteada, lo que implicaría que es solo una, en una lista de fortalezas y posibilidades.

Considerando el discurso de Akasawa, es difícil hacer la distinción sobre el sentido de ambos gestos. Como se ha mencionado, en parte podría ser considerado como un acto comunicativo y en parte cognición visible en el cuerpo. Es probable que, precisamente en la

intencionalidad y en la conciencia del acto se encuentre una primera distinción. Ahora bien, ¿Cuál de los dos gestos tiene la intención de transmitir una idea y cual es cognición en el cuerpo?

Lo más probable es que el problema se encuentre en la pregunta misma, a la cual se regresará más adelante. Por el momento, cabe subrayar que, similar a lo que plantea Vygotsky (1986) en cuanto a que la unidad de análisis es la palabra, McNeill (2016) lo replantea argumentando que, la unidad de análisis es la co-ocurrencia de la palabra y el gesto, a lo cual el autor *denomina punto de desarrollo (growth point, en inglés)*. El argumento del punto de desarrollo sugiere entonces que, la unidad es el origen de procesos dinámicos relacionados con la construcción de enunciados y la puesta en escena del discurso.

En este punto, se sabe que cuando el habla inicia el cuerpo se activa también, no solo las manos, pese a que en las manos los movimientos suelen ser más ostensibles y complejos. Póngase por caso la Figura 2, en la que vemos parte del discurso de Annie Brady, quién es ciega de nacimiento; cuando su discurso inicia su cuerpo se activa en varios movimientos cortos y poco perceptibles. Aquí lo que se quiere señalar es que difícilmente puede atribuirse algún significado de su actividad corporal y de las acciones visibles de las manos, por lo que, el estudio de los gestos toma distancia de la concepción de lenguaje corporal y su lectura. Es interesante que, los movimientos realizados por Annie, pueden resultar extraños, no obstante, podría ser evidencia sobre como el cuerpo refleja experiencias sensoriales en el habla. Para Annie, la interacción con el entorno es particular a sus habilidades.

Figura 2. El cuerpo de activa con el habla

Nota. Adaptado de *Blind, not broken* [Video], por TED Talks, 2019, YouTube, (https://youtu.be/yfOumCp_0Ww)

Todavía más interesante, es el caso de la Figura 3. En ella, se muestra la interacción con un futbolista que es ciego de nacimiento. El reportaje se interesó por conocer su historia y el lugar en donde vive en la actualidad; la escena que de entrada es llamativa, tiene que ver con que él hace un recorrido a los reporteros por su casa. Es de notar que, al señalar ubicaciones, lo hace con toda la mano extendida, es decir no extiende exclusivamente el dedo índice. ¿señalar con el dedo índice extendido es aprendido?, pero, ¿señalar es innato?; además, parece que señalar requiere una alta precisión en la dirección de la mano, e incluso del pensamiento. En ese sentido, podría inferirse que lo que hace el futbolista es corporeizar información espacio-motora de manera espontánea sobre las ubicaciones, y los oyentes entienden este proceso como un gesto.

Figura 3. Señalar como acto de interacción social

Nota. Adaptado de *Being born blind did not stop him from becoming a national blind footballer* [Video], por R.AGE, 2020, YouTube (<https://youtu.be/kSjdwyi4T6U>)

El Campo De Estudio

Ahora bien, el estudio de los gestos se ha constituido como un campo de estudio claramente definido soportado estudios empíricos que constantemente se actualizan (Figura 4); a grandes rasgos, en los últimos años hay un creciente interés por determinar: la relación del gesto con la cognición (Philipsen & Trasmundi, 2019); el aprendizaje de las matemáticas y los procesos cognitivos involucrados (Martinez-Lincoln et al., 2018); la gestión de la conversación, en particular los turnos en el habla (Kamunen, 2018); la incidencia del gesto en el lenguaje y en la conceptualización (Chui, 2018); y la incidencia del gesto en la carga de la memoria de trabajo (Overoye & Wilson, 2020).

Cabe resaltar, que el campo de estudio ha encontrado soporte en las perspectivas corporeizadas y extendidas de la cognición humana. Por lo que, los estudios anteriormente mencionados tienen como base la hipótesis de que la carga cognitiva puede descargarse en el medio ambiente y que, el pensamiento off-line está basado en el cuerpo (Wilson, 2002). Según

estas ideas, las acciones visibles de las manos, podrían tener una función relacionada directamente con el costo cognitivo de algunas tareas; baste, como muestra algo tan cotidiano como contar con los dedos, o enumerando una lista, en donde a cada dedo se le asigna un valor o atributo. Así mismo, este tipo de pensamiento en el que no hay una interacción situada con el ambiente, parece que requiere y se ve influenciada por experiencias sensoriales.

Figura 4. Documentos por año - Gestures

Nota. Búsqueda realizada en SCOPUS, relacionando la palabra “*gestures*” en áreas como: ciencias sociales, neurociencias y psicología.

En la actualidad, el término gesto está mayormente relacionado con la tecnología; los dispositivos inteligentes funcionan con la ayuda de gestos de sus usuarios, ya sea para abrir o cerrar una aplicación o para activar alguna función en particular. Por tal motivo, el estudio de los gestos no debe confundirse con el estudio del reconocimiento de gestos o el procesamiento de gestos. Teniendo en cuenta la distinción, áreas como las ciencias sociales en general y en particular la psicología y las neurociencias es en donde están centrados los esfuerzos por entender los movimientos de las manos en la cognición, el habla y la comunicación (Figura 5).

Figura 5. Documentos por área - Gestures

Documents by subject area

Nota. Periodo de tiempo: 1961-2020. Total documentos= 4, 423. Total documentos neurociencias= 995. Total documentos ciencias sociales= 2252. Total documentos psicología= 2433.

En ese orden de ideas, dos revistas son en las que mayor número de artículos se han publicado sobre el tema: *Gesture*, es considerada la revista especializada en el campo, y que desde las décadas de los 2000, ha venido publicando tres números por año (ISGS, 2021). También, *Frontiers In Psychology* desde el año 2011 ha estado publicado cada vez mayor número de estudios, siendo el 2019 el año de mayor producción científica, superando en algunos periodos a *Gesture* (Figura 6).

Pese a que la psicología experimental tiene una fuerte presencia, la antropología, la sociolingüística y los estudiosos del análisis conversacional también se han interesado por el cuerpo y los gestos en la interacción social. No obstante, en la interacción social las acciones visibles de las manos pierden protagonismo en la multimodalidad, mientras que en la psicología la acción es la protagonista en la cognición.

Figura 6. Documentos por fuente - Gestures

Nota. Gesture es una publicación periódica que convoca a diferentes disciplinas a exponer sus distintas perspectivas sobre el gesto. Frontiers, convoca a estudios hechos desde la psicología.

Metodológicamente, los gestos se han estudiado principalmente desde la psicología experimental y desde etnometodologías. En la primera perspectiva, es recurrente diseños en que buscan inhibir o alentar los movimientos de las manos mientras los participantes hablan (Cravotta et al., 2019); utilizando principalmente tareas narrativas que impliquen a los participantes contar o describir una historia (McNeill, 1992); incluso, experimentos basados en la multitarea o en tareas motoras concretas (Cook & Tanenhaus, 2009). En la segunda perspectiva, los estudios son realizados en ambientes naturales, dándole al gesto funciones dialógicas corporeizadas (Arnold, 2012) y como vehículo para las acciones de los coparticipantes en la interacción (Lilja & Piirainen-Marsh, 2019).

Baste como ejemplo que, desde la psicología cognitiva, Cook y Tanenhaus (2009) plantean un estudio en el que exploran como hablantes y oyentes utilizan los gestos como fuente de información perceptivo-motora en la comunicación. Para ello, se entrenó a dos grupos de participantes en el desarrollo del juego de la torre de Hanói (Figura 7). El primer grupo, lo hizo con un juego de madera; el segundo, lo hizo en una versión web. Téngase en cuenta que, en el

juego físico, el participante debe *levantar* las fichas para moverlas en las otras columnas; mientras que, en la versión web, el participante debe *arrastrar* con el puntero las fichas para moverlas de posición. En concreto, un grupo levanta y el otro arrastra. A continuación, se les pide a los participantes explicar a otro grupo el desarrollo del juego. Resulta interesante que, la tendencia fue que, los del primer grupo al explicar el juego solían hacer un gesto de agarrar y *levantar* la ficha, como simulando su peso y la trayectoria; mientras que, los del segundo grupo su tendencia fue hacer un gesto de *arrastrar* la ficha (Cook & Tanenhaus, 2009).

Figura 7. Torreo de Hanói

Nota. Este juego de mesa individual consiste en un número de discos perforados de radio creciente que se apilan insertándose en uno de los tres postes fijados a un tablero. El objetivo del juego es trasladar la pila a otro de los postes siguiendo ciertas reglas, como que no se puede colocar un disco más grande encima de un disco más pequeño (Wikipedia, 2021).

El estudio anterior, concluye que los hablantes ajustan sus gestos dependiendo del oyente, haciendo énfasis en que los hablantes transmiten información útil que no es necesariamente verbalizada. Los hallazgos del estudio, parecen proporcionar evidencia sobre como los gestos suelen activarse especialmente con información motora, y que dicha activación está relacionada con la experiencia sensorial de los participantes con el juego.

Como ejemplo del análisis conversacional, el estudio de Lilja y Piirainen-Marsh (2019), explora la consecución corporeizada de la intersubjetividad y cómo los gestos

contribuyen en la construcción del turno del habla. Para ello, se revisan videos de actividades de jardinería, clases de cocina e interacciones entre compañeros de trabajo. Los resultados enfatizan que, los gestos representativos funcionan para el reconocimiento de la acción en curso y mejorar la probabilidad de producir más acciones significativas.

Las etnometodologías, especialmente el análisis conversacional y las perspectivas multimodales (Mondada, 2016), apuestan por el estudio de la función interactiva del cuerpo en la acción social cotidiana. Sin embargo, el análisis conversacional es cada vez más implementado en situaciones experimentales apostando por su pertinencia para examinar el habla y el cuerpo en acción (de Ruiter & Albert, 2017). Desde esta perspectiva, la transcripción es la acción principal de la construcción de los resultados, por lo que la labor central del investigador está en tomar decisiones en la transcripción (Follari, 2015).

Es necesario recalcar que, la transcripción aquí mencionada tiene en cuenta el contenido -similar a cualquier transcripción- pero también, y muy especialmente en la mayoría de los casos a cómo se dice lo que se dice. El ejemplo de la Tabla 4, es un ejercicio de transcripción de una conversación de dos extranjeros que tienen el español como lengua franca; de manera general, se puede evidenciar el contenido de la conversación, el orden de la interacción y algunos datos muy precisos que resaltan quién está hablando. No obstante, la imagen que el lector puede hacerse de la interacción seguramente será inexacta a lo que sucede en este intercambio, no hay evidencia sobre la cercanía física, el espacio de la interacción, incluso la misma fluidez del discurso de los interlocutores.

Tabla 4. Ejemplo de transcripción: Rita y Paul

Rita:	Tu. ¿Cuánto tiempo estar acá desde?
Paul:	Pues, muchos años. Fijo 19 años
Rita:	¿diecinueve?
Paul:	Pues, viviendo también en Italia, viviendo en Estados Unidos. Dentro y fuera, yo soy artista
Rita:	Yo vivo en una ubicación de artistas también
Paul:	¿acá?
Rita:	Sí, acá en Bogotá
Paul:	¿Dónde?
Rita:	Calle XX
Paul:	¿en la Candelaria?

A continuación, el Extracto 1, muestra el mismo segmento en la interacción inicial de Rita y Paul; la diferencia es que en esta ocasión la transcripción se ha hecho siguiendo la convención de Gail Jefferson.

Extracto 1. Conversación entre Rita y Paul

- Rita 01:** Tu:: cuanto tiempo estar acá desde?
Paul 02: Uh::: pue:::s muchos años (3) fijo ↓diecinueve años↓=
Rita 03: =¿diecinu[eve?]
Paul 04: [pues] viviendo en Italia, [viv]iendo en Estados Unidos
Rita 05: [si]
Paul 06: Dentro y fuera (2) con arte (1) de hecho ↑soy artista↑ me-
Rita 07: Ah::: ↑qué chevere↑ yo vivo en ↑una↑ ubicación de ↓artistas↓ °también°
Paul 08: ¿acá?
Rita 09: 😊 sí acá en Bogotá 😊=
Paul 10: =¿Dónde?
Rita 11: Calle XX
Paul 12: ¿en la Candelaria?
Rita 13: Si

Al lector convencional, el Extracto 1, puede resultar confuso con los símbolos adicionales. Pero, el lector que está familiarizado con la convención, puede evidenciar aspectos prosódicos del habla y en los turnos puede verse como en las líneas 03 y 04 se traslapa los enunciados, situación que se repite en la línea 05. En concreto, la convención permite señalar el ritmo del habla, los tonos, los énfasis, las prolongaciones, pausas y disfluencias, entre otros. Resulta útil el uso de los símbolos para tener una lectura de cómo se ha dicho lo que se dice, es decir, le agrega una dimensión en donde el lector se puede hacer una imagen más cercana a los resultados. Por otro lado, la transcripción le da al transcriptor indicios sobre la organización de la interacción.

Ahora bien, Mondada (2007) va un paso más allá, y menciona que la interacción social al ser multimodal debe considerar hacer análisis de videos en situación natural de la comunicación. Ya que esta metodología se aproxima a evidenciar todo lo que sucede momento-a-momento en una conversación. En ese sentido, el Extracto 2, muestra la misma interacción, pero se agregan más elementos a la transcripción.

Extracto 2. Ejemplo de transcripción multimodal

Rita 01: Tu:: cuanto tiempo estar acá desde?
Paul 02: *Uh::: *#pue:::s* *muchos años (3) fijo ↓diecinueve años↓=
 *.....*trazo---*,,*
 #fig. 8

Fig.

Figura 8. Levanta la mano derecha

Rita 03: =¿diecinu[eve?]
Paul 04: [pues] viviendo *en* #Italia* * (1) [viv]iendo *en* #Estados Unidos* *
 *...*trazo--*,,* *...*trazo-----*,,,*
 #fig. 9 #Fig. 10

Fig.

Figura 9. Señala hacia su derecha

Figura 10. Señala hacia abajo

Rita 05:

😊 si 😊

Paul 06:

Dentro y #fuera* * (2) con arte (1) de hecho ↑soy artista↑ me-
*.....*trazo----* ,,,, *

Fig.

#fig. 11

Rita 07:

Ah::: ↑qué chevere↑ yo vivo en *↑una↑ *ubicación##* de* ↓artistas↓ °tambiñ°
*.....*trazo-----* ,,,, *

Fig.

#fig. 12

Figura 11. Señala hacia adelante y hacia atrás

Figura 12. Señala al suelo juntando los dedos

Paul 08:

¿acá?

Rita 09:

😊 sí acá en Bogotá 😊=

Paul 10:

=¿Dónde?

Rita 11:

Calle XX

Paul 12:

¿en la Candelaria?

Como puede evidenciarse en el Extracto 2, la transcripción incluye imágenes de la interacción que permiten una comprensión más fiel a lo sucedido en la conversación aquí mostrada. De modo que, el lector experto podrá inferir el carácter no-natural de la interacción, la postura que tienen los interlocutores, los gestos que utilizan y en qué momento son realizados, así como el tono y la distancia. En ese sentido, la Figura 8 muestra la sincronía entre como Paul levanta la mano con la palma hacia adelante cuando expresa “*pues*” con una prolongación que vincula con el resto del enunciado “...*muchos años*”. Del mismo modo, en la Figura 9 y 10, hay un movimiento en fase en donde señala hacia si derecha y hacia sí mismo, y que es sincrónico con la expresión “*viviendo en Italia, viviendo en Estados Unidos*”, aquí las manos manifiestan la

distancia y ubicación entre los países mencionados, incluso podría inferirse cual país considera su hogar, o el que percibe más cercano.

En conclusión, el primer capítulo hizo una introducción al campo de estudio e hizo la distinción entre la perspectiva del estudio de los gestos y la concepción de lenguaje no-verbal. Así mismo, se presentaron las principales definiciones de gesto estableciendo su relación con la cognición corporeizada y como acciones visibles de las manos. La concepción aquí aceptada es que el gesto hace parte del lenguaje y forma un sistema integrado con el pensamiento y el discurso. Para comprender mejor las acciones visibles de las manos, el capítulo 2 plantea una descripción de la propuesta del comportamiento no-verbal, lo cual permite identificar en qué momentos las manos pueden transmitir significado y cuando tienen otras funciones.

Capítulo 2. Categorías De Comportamiento No-Verbal

El capítulo 2 introduce las consideraciones planteadas por Ekman y Friesen (1969) frente al comportamiento no-verbal, específicamente su origen, uso y codificación, así como las primeras categorías que, clasifican comportamientos con base en sus características y función. Así pues, uno de los primeros autores que se interesó en aspectos no-verbales de la comunicación fue Efron (1942) que propuso una primera clasificación para comprender el comportamiento no-verbal. No obstante, en el presente capítulo tiene en cuenta al autor a través de la re-lectura que dan Ekman y Friesen (1969) de su propuesta.

Para iniciar es importante mencionar que, Ekman y Friesen (1969) entienden el comportamiento no-verbal (CNV) como cualquier posición o movimiento del rostro o del cuerpo. En ese orden de ideas, los autores hacen una descripción de cómo el comportamiento hace parte del repertorio personal, las circunstancias de su uso y las reglas que explican cómo el comportamiento transmite información. En otras palabras, el origen, el uso y la codificación del acto.

En relación con lo anterior, el CNV tiene tres orígenes: el primero tiene como base la relación entre estímulos ambientales y la actividad no-verbal vinculada al sistema nervioso. Es decir, comportamientos innatos como las expresiones faciales que son similares en diversas culturas y que los autores identifican como expresiones universales de las emociones (Ekman & Friesen, 1972). En la Figura 13, puede observarse un evento público en donde diferentes personas son captadas en la fotografía sin que éstas se percaten; las expresiones de la imagen son innatas y a pesar que todos están frente a los mismos estímulos ambientales, la experiencia de

cada uno es única, además la configuración de las expresiones, la forma de la boca, la mirada, son en su conjunto comportamientos de los que es difícil tener conciencia sobre su emisión.

Figura 13. Rostros en un evento

Nota. Adaptado de *Humanos se enfrenta a hombre* [Fotografía], por ID 22612, 2015, Pixabay (<https://pixabay.com/es/photos/humanos-se-enfrenta-a-hombre-740259/>).

El segundo, tiene que ver con la experiencia común de la especie con el ambiente. Los autores refieren que el mejor ejemplo es que independientemente de la cultura, todos usan las manos para llevar la comida a la boca, los movimientos para subir las escaleras son universales, para escribir o dibujar los movimientos son más o menos igual, así como la forma en que se interactúa con los dispositivos inteligentes, con las consolas de video juegos y las distintas formas de crear contenido en la web. Aquí las investigaciones, se preocupan por el reconocimiento de los movimientos de forma que la interacción humano-tecnología sea cada vez más intuitiva. Lo que hace que incorporemos movimientos y acciones que exige los avances en el campo.

Figura 14. Interacción con dispositivos inteligentes

Nota. Adaptado de *Móviles-Celular* [Fotografía], por Wallusy, 2019, Pixabay (<https://pixabay.com/es/vectors/m%C3%B3viles-celular-mano-tel%C3%A9fono-4370502/>)

El tercero, depende de la cultura y es aprendido en la interacción con los otros. Levantar la mano para solicitar la palabra, es un comportamiento que se ajusta a normas sociales en la interacción social; esa sencilla acción, se sostiene en que la organización de una conversación suele darse por turnos de habla, lo que indiscutiblemente, se gestiona recurrentemente en canales semióticos diferentes al discurso. Levantar la mano es un acto visible que, difícilmente puede ignorarse y que está por sí solo, cargado de significado e intención. En un salón de clase, suele estar de manera implícita la regla que, para solicitar intervenir en el espacio, debe levantarse la mano y solicitar el turno que solo es concedido por el profesor que lidera la clase. El comportamiento es aprendido en la escuela y se suele mantener a lo largo de la vida en diferentes espacios.

Figura 15. Levantar la mano en clase

Nota. Adaptado de *Profesor-aprendizaje-escuela* [Fotografía], por ID 1499584, 2013, Pixabay (<https://pixabay.com/es/photos/profesor-aprendizaje-la-escuela-4784917/>)

En cuanto al uso, hay seis circunstancias alrededor del acto no-verbal: las circunstancias externas presentes cuando el acto ocurre; la relación del acto con el comportamiento verbal; la conciencia de la persona sobre la emisión del acto; la intención de la persona de comunicar; la retroalimentación de la persona que observa el acto; y el tipo de información transmitida en el acto.

Tabla 5. Uso del CNV

<i>Circunstancias del CNV</i>	<i>Contingencia</i>
<i>Circunstancias externas</i>	El ambiente inhibe o favorece la presencia del acto
<i>Relación con el comportamiento verbal</i>	Sincronía entre el acto y el enunciado o palabra
<i>Conciencia del acto</i>	Nivel de conciencia en la acción no-verbal
<i>Intención comunicativa</i>	Uso deliberado del acto en la interacción
<i>Retroalimentación del observador</i>	Reacciones del observador
<i>Tipo de información</i>	Informativa, interactiva o comunicativa

En primer lugar, las circunstancias externas del CNV, plantea que el ambiente puede favorecer o inhibir la presencia del acto que, puede presentarse en algunos contextos y desaparecer en otros. Es muy probable, que la postura, la mirada y diversos movimientos del cuerpo sean distintos en el lugar de trabajo a los realizados en el hogar. Ekman y Friesen (1969) exponen que los actos no-verbales pueden depender del rol y del tipo de interacción con diferentes personas. En ese orden de ideas, el CNV puede variar en el espacio, con quién se interactúa y desde qué posición.

En segundo lugar, la relación con el comportamiento verbal hace referencia a los puntos de encuentro del canal verbal con el CNV, ya que aquí se encuentra el significado de la información que se transmite. Aquí el CNV puede repetir, acentuar, contradecir e ilustrar palabras. En otras palabras, acciones del cuerpo pueden darle un marco de referencia al discurso, tal es el caso del sarcasmo que se apoya en el CNV y en la prosodia para que el contenido del discurso pueda comprenderse sin que el significado sea el contenido mismo o su contrario. Un movimiento de las cejas, hacer las comillas con las manos dan un contexto a lo dicho. Una mujer puede decirle a su amiga que está de acuerdo con lo que acaba de mencionar, al tiempo que niega con la cabeza.

En tercer lugar, la conciencia de la emisión del acto se refiere a la retroalimentación interna sobre el acto no-verbal. Una persona puede ser consciente de lo que transmite por los canales no-verbales, sin embargo, en otra secuencia puede no percatarse de lo transmitido por este canal. Lo anterior, está relacionado con el umbral de conciencia de las acciones que acompañan el discurso. Seguramente, se puede ser consciente sobre si está moviendo las manos al hablar, si hace determinada expresión en el rostro o si se ha asumido una postura en particular.

En cuarto lugar, la intencionalidad se relaciona con el uso deliberado del acto no-verbal para comunicar. En particular, hay configuraciones de la mano y el rostro que se implementan con el propósito claro de transmitir información al oyente; un ejemplo, es una mujer que le dice a su amiga que le duele la cabeza, mientras lleva sus manos a la cabeza. En ocasiones, sucede que, el hablante no encuentra la palabra o expresión que quiere verbalizar, por lo que puede recurrir a mover sus manos para representar lo que desea transmitir.

En quinto lugar, la retroalimentación externa de la persona que observa el acto, consiste en comentarios verbales sobre la actividad, la atención visual del acto, o la reacción por cualquier canal del comportamiento. Suele bastar con un asentimiento o una mirada para obtener información sobre lo manifestado. Finalmente, el tipo de información transmitida, que puede ser: informativa, comunicativa o interactiva. En ese sentido, es informativa cuando el hablante transmite una información sin un destinatario en particular, caso contrario de la información comunicativa, que tiene la intención de transmitir, mientras que la información interactiva implica retroalimentación y acción conjunta en la acción social.

El siguiente aspecto a tener en cuenta, tiene que ver con que Ekman y Friesen (1969) describen cinco categorías de CNV denominados: emblemas, ilustradores, manifestadores de afecto, reguladores y adaptadores. No obstante, en un trabajo posterior los autores delimitaron su estudio a tres CNV relacionados específicamente con el movimiento de las manos (Ekman & Friesen, 1972).

Categorías De Comportamiento No-Verbal

Ya se vio que el CNV depende de distintas variables ambientales y personales en situaciones comunicativas, ahora bien, Ekman y Friesen (1972) exponen que en lo referente a los movimientos de las manos existen tres tipos de CNV: emblemas, ilustradores y adaptadores. Se debe agregar que, el acto no-verbal se entiende como un movimiento integral y claramente diferente de otros actos -como la mirada-, lo que los hace únicos en su estructura y funcionamiento, pues, suelen ser los más visibles y complejos actos del cuerpo involucrados en la comunicación.

En relación con lo anterior, los emblemas se reconocen por tener una traducción verbal directa, además, pueden contener el significado de una palabra o una frase. Así mismo, los emblemas reemplazan la verbalización, por lo cual la ausencia de habla es una condición para que sea considerado en la categoría; las personas hacen emblemas a razón de dificultades en el ambiente para comunicarse por actos verbales. Por ejemplo, la distancia entre los interlocutores o un fuerte ruido ambiente. La Figura 16, muestra un emblema que puede traducirse como el número dos o la expresión *amor y paz*.

Figura 16. Emblema

Algo a tener en cuenta, es que los emblemas dependen del contexto y la cultura. En la Figura 17, vemos el mismo gesto, sin embargo, la imagen hace mención a la V que tiene como significado victoria. En ese sentido, el emblema es un acto en donde la persona que lo hace es plenamente consciente de lo que intenta transmitir, de modo que, la información del emblema puede diferir en grupos sociales pequeños y en relaciones humanas en diversos niveles. En la actualidad, es fácil encontrar emblemas en fotografías en redes sociales, o en medios visuales en donde la palabra carece de protagonismo.

Figura 17. Winston Churchill haciendo su famoso gesto de la V de victoria en 1943

Nota. En la película *The darkest hours*, hacen referencia al gesto, resulta interesante que la misma acción, pero con el dorso de la mano hacia el frente tiene un significado peyorativo. Adaptado de *8 Curiosidades sobre Winston Churchil* [Fotografía], por National Geographic, 2018, Personajes de la historia (https://historia.nationalgeographic.com.es/a/8-curiosidades-sobre-winston-churchill_13561). CC

En lo referido a los ilustradores, son definidos como actos que están relacionados momento-a-momento con el discurso en su contenido. Pueden enfatizar o contradecir lo dicho en el habla, pueden sustituir palabras, no obstante, no tienen una traducción directa como los emblemas, además, solo son usados en conversaciones. Según los autores, la frecuencia del ilustrador depende del ánimo de la persona y los problemas en la comunicación verbal. Ekman y Friesen (1972), distinguen diferentes tipos de ilustradores: bastones, que acentúan o enfatizan

una palabra o frase; ideógrafos, que son movimientos que esbozan la dirección del pensamiento; movimientos deícticos, relacionados con señalar objetos o lugares; movimientos espaciales, caracterizados por representar relaciones de espacio; movimientos rítmicos, los cuales representan el ritmo o paso de un evento; kineógrafos, es decir, movimientos que representan acciones corporales o acciones físicas no humanas; y pictogramas, que son movimientos que dibujan imágenes en el aire respecto al referente.

Por último, los adaptadores son movimientos orientados a cubrir necesidades del cuerpo y gestionar acciones del cuerpo frente al manejo de emociones o mantener contactos prototípicos personales. En la Figura 18, se muestra como una mano rasca la otra, nótese que el acto no-verbal no tiene la intención de comunicar o transmitir información. Sin embargo, el acto en sí puede ser informativo para un observador.

Figura 18. Adaptador

Nota. Los adaptadores suelen ser automáticos y no se les atribuye una función comunicativa explícita. Sin embargo, algunas perspectivas se han interesado por hacer interpretaciones sobre el estado interno de la persona al hablar.

Ahora bien, el problema de los adaptadores es que pueden estar enviando mensajes equivocados. Al respecto, en una investigación orientada hacia el estudio de la ansiedad en

estudiantes de lengua extranjera, se observó que los adaptadores utilizados por los participantes eran interpretados como signos de ansiedad por los observadores. Pero en los auto-reportes, el participante ante un acto de llevar sus manos al cabello, menciona que solo quería apartar su cabello del rostro (Gregersen, 2005).

En pocas palabras, el CNV permitió destacar que distintas acciones del cuerpo funcionan de manera particular en la comunicación. Así pues, determinadas formas de las manos transmiten información que fácilmente puede decodificarse, mientras que otros movimientos solo pueden comprenderse en el contexto del comportamiento verbal. Adicional a lo anterior, el CNV deja claridad frente a que las acciones del cuerpo no pueden entenderse como un lenguaje pues carece de la precisión que tiene la palabra.

Capítulo 3. Aproximación A La Relación Entre El Gesto Y El Discurso

El CNV se estableció como un campo de estudio amplio que tiene sus bases en la comunicación humana. En este capítulo, el habla individual es la protagonista, y en donde se hace una aproximación al sistema integrado que conforman gesto, pensamiento y discurso. Para ello, se tiene en cuenta la anatomía de la mano en movimiento y las dimensiones dinámicas del gesto durante el habla. Teniendo en cuenta que, cotidianamente las personas mueven espontáneamente sus manos al hablar y pensar, se expone que, los gestos no son acciones independientes del cuerpo y no son actos que simplemente acompañan y adornan el lenguaje.

Para probar estas afirmaciones, el presente capítulo, expone las teorías que integran gesto, lenguaje y pensamiento, contrastando con el discurso de distintos participantes que realizaron un ejercicio con base en una tarea narrativa. Los extractos, son presentados con las convenciones de Gail Jefferson y Lorenza Mondada para el análisis de los videos (Mondada, 2007). Según el autor, el análisis de videos tiene la ventaja que, el investigador puede regresar y ver repetidamente la acción capturada en materia audiovisual, para describir y comprender los eventos dispuestos.

Para iniciar, téngase en cuenta que, de manera general los hablantes combinan en una misma acción, expresiones verbales y gestuales (Kendon, 1997). En otras palabras, un solo enunciado contiene diferentes palabras y gestos que en su conjunto constituyen enunciados visibles. De manera particular, McNeill (1985) al vincular gesto y habla en una misma estructura psicológica, critica la concepción de no-verbal, pues para el autor el gesto es primordialmente verbal.

Considérese el ejemplo del Extracto 3, la participante de la tarea narrativa señala con ambas manos hacia abajo (Figura 19). Con esto, las manos expresan la ubicación del lobo, dejando implícito que otros personajes están arriba; es conocido que, señalar manifiesta la indexación del contenido del habla entorno a objetos y ubicaciones en el entorno físico (Alibali & Nathan, 2012). Ahora bien, dichos objetos pueden estar presentes en el espacio o pueden evocarse los objetos al señalarlos. Del mismo modo, señalar marca la posición de objetos y personas en la narración.

Extracto 3. Sincronía de las acciones de las manos y el discurso

01: En la parte de abajo había un ↑#lobo↑ (2) y al #caer (.) en la ardillita=
Fig #fig. 19 #fig. 20

Figura 19. Señala con ambas manos hacia abajo

Figura 20. Gesto que representa la expresión caer

En la Figura 20, ambas manos actúan conjuntamente y marcan una trayectoria de arriba hacia abajo. Principalmente, el enunciado manifiesta la ubicación de los personajes de la historia y una acción que ocurre cuando la ardilla cae del árbol. El Extracto 3, también sirve para ilustrar que cuando se habla, hay diversidad de acciones de las manos que se articulan junto con la cadena de expresiones verbales. En este caso, el discurso ilustra que, arriba y abajo son ubicaciones que dan contexto a la acción de la historia. Pareciera, en ese sentido, que, para transmitir la acción de caer, hay que definir previamente distintas ubicaciones.

En otras palabras, las acciones visibles se agrupan en diferentes movimientos para coordinarse con el discurso, por ello, en algunas expresiones puede que no haya gestos y más bien se implementan para acompañar palabras o tramos muy específicos del relato. Al respecto, Kendon (2004) expone que el movimiento puede distinguirse teniendo en cuenta los movimientos que ocurren entre dos posiciones de reposo, es decir, unidades gestuales. Así pues, los movimientos del extracto hacen parte de una misma unidad gestual.

En ese orden de ideas, la unidad gestual hace referencia a las secuencias en donde las manos están activas en el habla. Ahora bien, cada acción motora está compuesta a su vez de varios movimientos, los cuales son denominados como *fases del gesto*. En la Figura 21, se expone un ejemplo sencillo; señalar implica básicamente tres momentos: primero, el dedo índice se activa e inicia el movimiento -fase de preparación-, luego el dedo se extiende totalmente completando la acción -trazo-, y regresa a una posición de inactividad -fase de descanso- que recurrentemente es la posición inicial.

Figura 21. Fases del gesto

Para puntualizar, el trazo (*stroke*, en inglés) es el que carga con el significado de la frase gestual, en el caso de la Figura 21, el trazo señala hacia alguna ubicación y su significado estaría relacionado con el objeto y las expresiones verbales concurrentes al acto. El trazo puede

consistir en un movimiento corto y rápido, o puede sostenerse por un tiempo prolongado manteniendo el sentido de la acción.

Por lo que se refiere a la relación gesto-discurso, los gestos pueden distinguirse de acuerdo con la presencia/ausencia de discurso. En ese sentido, la **Figura 22** ilustra una clasificación de gestos que van desde las gesticulaciones, en donde la presencia de habla es obligatoria, hasta el lenguaje de señas en el cual no hay verbalizaciones. La característica principal de las gesticulaciones es que, de todas las clasificaciones son los que carecen de algún tipo de convencionalización, en otras palabras, son el opuesto del lenguaje de señas, que precisamente se distinguen por estar convencionalizados.

Siguiendo lo anterior, las pantomimas y los emblemas tienen parcialmente una convención. No obstante, en el habla cotidiana, los emblemas pueden presentarse cuando hay discurso, por lo que, las gesticulaciones pueden integrar emblemas en sus expresiones.

Figura 22. Clasificación de acuerdo a la relación con el habla

Nota. Adaptado de McNeill (2005).

Por lo que se refiere al gesto, hasta el momento se ha revisado como una acción corporeizada que sucede conjuntamente con el habla. Dicho brevemente, se ha abordado la función comunicativa en la acción social. Así pues, para comprender la función intelectual del gesto se hace necesario examinar las estructuras psicológicas asociadas.

La Estructura Psicológica Del Gesto

Retomando lo anterior, McNeill (1992) centró sus estudios en los gestos ordinarios, los que se hacen cotidianamente y se encuentran fuera de cualquier convención. Por tal motivo, el autor tiene un profundo interés sobre el espacio del gesto en la relación entre pensamiento y lenguaje y que se resume en la hipótesis de pensar-para-hablar, la cual implica que: pensar para hablar lleva a elegir características que encajan en una conceptualización del evento y que pueden codificarse en el lenguaje (McNeill & Duncan, 2000).

En consecuencia, el gesto es parte del significado del hablante, e implica que tiene una efectividad en la comunicación y es al mismo tiempo, parte esencial del pensamiento. Por tal motivo, hay gestos que son co-expresivos al habla y otros a los cuales se les ha denominado gestos de co-pensamiento. En ese sentido, la imagen espacio-motora es materializada en acciones del cuerpo que se caracterizan principalmente por lo siguiente: 1) son globales, pues el significado de las partes del gesto están determinadas por el significado del todo; 2) son sintéticos, en la medida en que, el significado de un gesto se descompone en el discurso y se separa en diferentes segmentos; 3) el significado está presente desde el inicio del movimiento hasta el trazo; 4) son primordialmente No-combinatorio, pues si las dos manos se mueven paralelamente, hay una coexistencia que hace que el significado se integre globalmente; 5) son dinámicos, a razón que, la imaginaria del gesto está conformada por el contexto inmediato del habla.

Ahora bien, lo que propone el autor es que el gesto participa activamente en el pensar-para-hablar, en el pensamiento con acciones visoespaciales, y en el lenguaje, organizándolo y apoyándolo en estructuras semánticas (McNeill, 2005). Como ejemplo, el [Extracto 4](#), muestra como la participante representa lo estrecho de la conexión traslapando ambas manos y apretando

los puños, indicando una cualidad de la relación de dos personajes en su relato; además, antes y después del gesto expresa también un atributo de cantidad -mucho- de manera que enfatiza su percepción de la interacción. En otras palabras, se infiere que viso-espacialmente la cercanía de las manos es análoga a la imagen del vínculo y corresponde al significado de la palabra.

Además, cruzar las manos es similar a abrazar, es decir una experiencia basada en el cuerpo que implica cercanía afectiva. Igualmente, la atribución que hace el hablante sobre la relación de los personajes combina información analítica y espacio-motora. Adicional a lo anterior, la forma de las manos también refleja cercanía y conexión, como si la idea subyacente representa la conexión teniendo en cuenta poca distancia entre los elementos en interacción.

Extracto 4. Ejemplo de punto de desarrollo

01: Había como mucha #conexión y mucho ayuda

Fig

#fig. 23

Figura 23. Cruza los puños

Aquí se desea subrayar que, el autor propone que los gestos y el habla hacen parte de la misma estructura psicológica. Evidencia de lo anterior, puede verse en un estudio en el cual, describió cómo cinco mujeres narraban los eventos de una caricatura. En concreto, el estudio argumenta que: los gestos solo ocurren durante el discurso; además, tienen funciones semánticas y pragmáticas paralelas a las del habla; y se sincronizan con las unidades lingüísticas (McNeill,

1985). Más aun, la participación de los gestos se centra en la dialéctica imaginaria-lenguaje, que se caracteriza por articular modos diferentes de pensamiento que impulsan el discurso y el pensamiento en sí (McNeill, 2005).

Considérese el siguiente ejemplo: la [Figura 24](#) muestra un segmento de un relato que fue codificado en ELAN (2021). La marcación se hizo en dos líneas: discurso, en la cual se hizo la transcripción del habla; y gesto, línea en donde se marcaron los gestos co-expresivos al discurso. En primer lugar, se evidencia que cuando el discurso se detiene, también los movimientos de las manos dejan de ocurrir.

Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción del discurso y transmitir mensajes tiene como base la sincronía entre los movimientos de las manos y el enunciado, o en palabras específicas; la [Figura 21](#) muestra una sincronía en la palabra *noviazgo*, que en los gestos se representa con el contacto de las palmas de ambas manos. Cabe subrayar, como palabra y gesto, aunque expresan la misma idea, no resultar ser redundantes, pues en las acciones visibles la información que se transmite le da un sentido al concepto. También, podría mencionarse que, los gestos metafóricos suelen reflejar metáforas conceptuales basadas en el cuerpo (Alibali & Nathan, 2012).

Las metáforas de manera general, se acompañan de expresiones que implican movimientos y espacio. Tengo el ánimo en el suelo, mis emociones suben y bajan, hay que llegar a la meta, hay que irse con la frente en alto, nunca hay que retroceder, el camino al éxito está lleno de obstáculos. Posiblemente, en la expresión *tengo el ánimo en el suelo*, las manos podrían señalar hacia abajo o representar una caída; en *mis emociones suben y bajan*, el gesto podría indicar una trayectoria como una onda. En conclusión, incluso en información metafórica o

abstracta, el lenguaje/gesto, operativiza las expresiones en términos basados en la experiencia corporeizada de interactuar con un mundo físico.

Figura 24. El gesto no ocurre en ausencia de discurso

Nota. La línea de marcación denominada gestos, fue utilizada para la marcación de unidades gestuales, en donde se marca el inicio y el fin del movimiento.

Aceptar que el gesto es parte del lenguaje y no solo un acompañante del discurso, implica que, para su estudio se debe contemplar su integración sin perder de vista el tipo de información que transmiten. Ahora bien, el trabajo cognitivo en el discurso parece que se encuentra principalmente en la distinción de los tipos de pensamiento involucrados en el habla. Frente a esto, se podría considerar el gesto como un isomorfismo de procesos cognitivos internos que no hacen otra cosa que reflejar la cognición humana. No obstante, de ser ese el caso, la manipulación de los gestos no deberían tener incidencia en la cognición.

Por el contrario, se considera que, la información es corporeizada globalmente y de manera espontánea en el gesto, además, concentra en un símbolo lo que usualmente se distribuye en diversos elementos del discurso (McNeill, 2009). Para ejemplificar, en el [Extracto 5](#), línea 02,

el enunciado *pasar por varias ramitas*, es representado en una frase gestual en la que la mano derecha hace una trayectoria con ondulaciones, dando cuenta de la irregularidad que requiere el desplazamiento, mientras que la mano izquierda se mantiene inmóvil.

Extracto 5. El gesto como enunciado visible

01: Empezó con u- bueno con la ardillita y::: la otra ardillita=

02: =entonces empezó como ah:: ah:: ah:: #pasar por varia::s varias ramitas ¿sí?

Fig #fig. 25

03: Com- pues para mí# percepción era como

Fig #fig. 26

Figura 25. Representa trayectoria

Figura 26. Se señala a sí misma

20: Cuando conoció a la otra ardillita <que empezó como que, apenas vio a la otra ardillita>

21: Y empezó como a enamorarse ↑y todo eso↑ eh::: ↑pues él se asustó↑

22: Es como cuna tú::: llegas a un #punto de la vida en donde

Fig #fig. 27

Figura 27. Mano derecha hace trayectoria hasta encontrar palma de la mano izquierda

Dimensiones En Lugar De Categorías

Para McNeill (2016) pensar en tipos de gesto no es una perspectiva adecuada, en su lugar, propone concebirlos como dimensiones; en ese sentido, el gesto tiene dimensiones icónicas, metafóricas, rítmicas y deícticas. Al respecto, los gestos icónicos se asocian al

contenido semántico del discurso, en la medida en que son utilizados para describir y transmitir información sobre objetos concretos. En contraste, los gestos metafóricos son el vehículo para representar ideas abstractas; los gestos rítmicos, son considerados como los movimientos más simples de la mano, con un inicio y final claramente definidos que suceden con el compás del habla. Finalmente, los gestos deícticos tienen una función referencial, en donde el hablante describe y señala una locación o ubicación (McNeill et al., 1990).

Ahora bien, McNeill (1992) hace hincapié en que, al hablar de dimensiones, un mismo gesto puede contener características de más de una dimensión al mismo tiempo. Señalar, en principio es deíctico, pero si señala un objeto que no está presente tendrá el acto elementos metafóricos.

Es preciso mencionar que, los gestos icónicos, metafóricos y deícticos son considerados y nombrados como gestos representativos, en coherencia con su función de expresar ideas. En ese sentido, algo interesante en los gestos metafóricos es que, el pensamiento abstracto se basa en imágenes concretas de objetos y espacios que, en el discurso implementa las manos para representar de manera operativa la expresión. La [Figura 27](#) ilustra el gesto co-expresivo a *un punto de la vida*, que es representado en la palma de la mano como el fin del recorrido de la mano derecha. El gesto resulta también ilustrativo en la medida en que es icónico, metafórico y hasta deíctico.

Al respecto, una misma frase gestual puede contener gestos icónicos y deícticos en un mismo enunciado; por ejemplo, un hablante al dar una dirección a un interlocutor, puede representar con sus manos claves del contexto que ubiquen al oyente, puede ilustrar un puente o un túnel, al tiempo que señala la dirección en que debe desplazarse. Más claramente, obsérvese en

un reciente discurso de Barack Obama en la Figura 28, la imagen A muestra un gesto déictico, que al mismo tiempo es metafórico ya que la acción señala la constitución del país; la imagen B, es la captura de un movimiento cíclico, es decir un gesto rítmico corto que acompaña lo dicho en el discurso; la imagen C, es icónico en la medida que representa una acción concreta, que es sincrónico con la palabra *sostener*, además, es metafórico pues expone la idea abstracta de *sostener y cuidar al pueblo*; la imagen D, es icónica pues indica la posición de una clase social, también es déictico, pues señala un espacio, y metafórico en la medida que es una abstracción de una imagen mental.

Figura 28. Diferentes dimensiones en un discurso político

Nota. A, muestra sincronía *constitution*. B, está en sincronía con la palabra *have*. C, es sincrónica con la palabra *hold*. D, es sincrónica con la expresión *on the top*. Adaptado Former President Barack Obama Full Remarks at 2020 Democratic National Convention [Video], por C-SPAN, 2020, YouTube (<https://youtu.be/aohkgMFfhS4>).

En concreto, se sabe que los gestos tienen funciones en la comunicación (Kendon, 2017), inciden en el pensamiento (Goldin-Meadow & Beilock, 2010), tienen implicaciones en los procesos de aprendizaje (Cook et al., 2017), y pueden incidir en el discurso (Cravotta et al., 2019). Las diferencias culturales han recibido especial atención, no solo en los emblemas utilizados socialmente, sino en las expresiones comunes al idioma.

En relación con esto último, un estudio tuvo como propósito comparar cómo japoneses, turcos e ingleses describían un mismo evento. Para ello, utilizaron una caricatura donde un gato usa una cuerda para balancearse y cruzar la calle de un edificio a otro. Se encontró que, angloparlantes suelen usar el verbo *swing across*, el cual codifica la forma del arco en la trayectoria. Es decir, la expresión enfatiza que la trayectoria se hace balanceándose y no en línea recta. Por el contrario, japoneses y turcos usaron el verbo *go across* que no codifica el arco de la trayectoria, en ese sentido, se crea una representación mental del evento en el cual no se incluye la forma de la trayectoria (Özyürek, 2017).

Figura 29. Formas de representación de una acción en distintas culturas

Esta diferencia de verbos se encontró que hace que la referencia con las manos sea también diferente, así pues, japoneses y turcos mostraron preferencia por producir gestos rectos, mientras que los angloparlantes solo hicieron gestos con una trayectoria en forma de arco. De

manera similar, otro estudio hace referencia al mismo experimento, y en que se argumenta que la estructura del lenguaje hablado tiene una influencia dominante en la naturaleza de los gestos icónicos co-expresivos; Sin embargo, la evidencia parece no soportar la idea que la estructura del gesto icónico influencia el discurso (de Ruiter, 2017).

En la adquisición de una segunda lengua (L2), se sabe que el gesto actúa de una manera particular; de nuevo, no como una actividad que llena vacíos, sino más bien como actos que apoyan con la referencia en el dominio temporal del habla. En ese sentido, expresiones como *before* y *after*, favorecen la presencia de gestos icónicos en la construcción del enunciado (Saddour, 2017).

En resumen, el gesto tiene una anatomía que es determinada por el movimiento. Así mismo, se sostiene en una estructura psicológica en la que imaginaria/lenguaje tienen como base información motora y semántica respectivamente que, impulsan el discurso. En coherencia con lo anterior, la integración de los tipos de información forma el lenguaje hablado y los gestos producidos en sus distintas dimensiones. Por ello, su dimensión solo puede ser entendida en relación con el habla.

Capítulo 4. El Gesto En El Aprendizaje

Hasta aquí, se ha visto como el gesto se relaciona con el discurso y como puede haber procesos cognitivos subyacentes en la acción. Ahora bien, la principal aplicación el conocimiento adquirido se ha orientado hacia los procesos de aprendizaje. Por tal motivo, el capítulo explora cómo las acciones visibles de las manos pueden incidir en la transformación del pensamiento y como indicio corporeizado de aprendizaje.

La función intelectual del gesto ha sido bien documentada, de modo que, en la actualidad hay evidencia respecto a que, los gestos afectan la forma en que el aprendizaje se consolida con el tiempo (Cook et al., 2013); pueden aligerar la carga de la memoria de trabajo (Cook et al., 2010); guían la atención y afecta lo aprendido del discurso del hablante (Wakefield et al., 2018); soportan las representaciones mentales (Brooks et al., 2018).

Figura 30. Gestures AND Learning

Nota. En la búsqueda se excluyó todo lo relacionado con el reconocimiento automáticos de gestos. Pues, puede confundirse con cómo distintas inteligencias artificiales pueden aprender a reconocer gestos.

Específicamente, desde el año 2011, el estudio sobre la función intelectual del gesto se ha venido incrementando (véase Figura 30), consolidándose como un tema central en el aprendizaje y que se sustenta en la cognición corporeizada y situada (Clark, 2017). Pese a que no es la intención profundizar en el paradigma, basta con mencionar que, la cognición corporeizada sostiene que, los procesos cognitivos tienen un vínculo profundo en las interacciones entre el cuerpo y el ambiente (Wilson, 2002).

En ese sentido, los gestos pueden funcionar como un mecanismo de cambio del pensamiento a través de sus efectos en la comunicación, en la medida en que los hablantes revelan información de su estado cognitivo, y por tal motivo, los oyentes pueden ser influenciados por la información del gesto. Recurrentemente, se considera al gesto como una ventana al pensamiento, por lo que, la cognición corporeizada suele apoyarse en el conocimiento sobre el gesto (Goldin-Meadow, 2006).

El argumento central es que, enfrentar un problema puede tener solución en la externalización del pensamiento. En estos estudios, es recurrente implementar acciones en lecciones de matemáticas en donde se alienta a los estudiantes y profesores a hacer gestos, en ese sentido, se ha encontrado que, solicitar hacer gestos a los niños que no han podido resolver problemas de matemáticas, a menudo genera que los niños adicione nuevas estrategias para resolver los problemas. Estrategias que son expresadas gestualmente, además, estos gestos transmiten ideas implícitas no expresadas con anterioridad, lo que permite receptividad para nuevas instrucciones (Broaders et al., 2007).

Se piensa que, los gestos facilitan el pensamiento debido a que estos surgen de mecanismo diferentes, los gestos se generan desde el pensamiento espacio-motor, un modelo de

pensamiento que organiza información con esquemas de acción y su modulación acorde con aspectos del ambiente, en contraste, el habla nace del pensamiento analítico, un modo de pensamiento que organiza información en términos de lógica y proporción (Alibali et al., 2017).

Así mismo, para Goldin-Meadow (1999) los gestos son usados con el propósito de representar nociones que pueden variar de lo más concreto a los más abstracto, adicional a esto, usan mecanismos representacionales diferentes al habla lo que implica una perspectiva diferente sobre la mente del hablante. Lo que es posible evidenciar en etapas tempranas del desarrollo, señalar un objeto y nombrarlo es un acto en que el discurso y el gesto son redundantes y que muestran información del pensamiento del niño.

De manera particular, los gestos tienen funciones relacionadas con mecanismos que promueven la memoria y su consolidación, al respecto se identifica que puede intervenir en: la gestión de la carga cognitiva, la externalización de la información y promover múltiples y diversas representaciones corporeizadas (Cook & Fenn, 2017). Resulta revelador que algunas acciones del cuerpo externalizan el pensamiento, al respecto, la [Figura 31](#), muestra el experimento clásico de Jean Piaget en el que se le muestran a un niño dos filas de monedas (A), posterior a esto, la experimentadora le pregunta al niño en qué fila hay más monedas; en B, se pone mayor distancia entre las monedas de la fila superior, en esta ocasión el niño expresa que hay mayor número de monedas en la fila superior. En C, la experimentadora solicita al niño contar las monedas, y éste lo hace señalando cada una, enseguida en D, la conclusión del niño, es que ambas filas tienen la misma cantidad, sin embargo, las manos se colocan a los lados delimitando el espacio, como si los encerrara en un conjunto.

Del experimento es posible observar que, la experimentadora al preguntar suele señalar para guiar la atención del niño; el participante, espontáneamente responde señalando, estableciendo una interacción en la que interviene el lenguaje que co-ocurre con los movimientos de las manos. Además, es interesante observar que ocurren dos procesos de manera simultánea: uno viso-espacial al señalar y otro semántico. De manera puntual, la cognición del niño es corporeizada en la medida en que el cuerpo interactúa con la mesa y las monedas, incluso las acciones que realiza con las manos afirman lo dicho en el discurso, mientras movimientos como en C evidencian que el niño tuvo la intención de contar las monedas.

Figura 31. ¿en qué fila hay más monedas?

Nota. Adaptado de *A typical child on Piaget's conservation tasks* [Video], por Munakatay, 2011, YouTube (<https://youtu.be/gnArvcWaH6l>).

El siguiente ejemplo alude al mismo fenómeno, una interacción en una situación experimental muestra otro ejercicio de conservación, se le presenta al niño la misma cantidad de

líquido en dos recipientes con características diferentes; el participante contesta adecuadamente (en B, Figura 32) que el contenido es igual, al mismo tiempo, coloca ambas manos alrededor del recipiente y hace referencia a lo delgado del recipiente. En ese sentido, las manos centran la conversación en un objeto, además, externalizan el pensamiento del participante. Al respecto, McNeill (2003) argumenta que, realizar una acción y describirla al mismo tiempo, permite observar como el habla y las acciones se moldean mutuamente.

Figura 32. ¿en qué recipiente hay más líquido?

Nota. Adaptado de *Piaget's Stages of Development* [Video], por Misssmith89, 2011, YouTube (<https://youtu.be/TRF27F2bn-A>).

En ambas interacciones hay varias acciones corporeizadas que intervienen en la conversación, la mirada y la posición en donde interactúan de frente, una serie de objetos en la mesa, la instructora siempre que hace una pregunta señala los objetos; el niño acompaña su pensamiento interactuando con los objetos. Con respecto a los objetos, se sabe que éstos hacen parte de la actividad social y permiten actuar sobre el mundo, en ese sentido, los objetos pueden ser situados o logros prácticos en la interacción (Nevile et al., 2014). Es usual que en las interacciones cotidianas los objetos se presenten como un tema relevante en la interacción (Tuncer et al., 2020).

Funciones En Hablantes Y Oyentes

Según Kita (2000) el gesto está basado en el procesamiento espacio-motor, mientras que el discurso lo está en el procesamiento analítico. Adicional a esto, se considera que el vínculo entre gesto y discurso es esencialmente bidireccional, lo que genera que la producción de ambos sea en constante intercambio de información (Mol & Kita, 2012). En otras palabras, el discurso se alimenta de información global y el gesto lo hace de información analítica.

La conversación de Carolina y Javier presentado en el [Extracto 6](#), ilustra como uno de los participantes da indicaciones sobre la ubicación de una universidad; en la transcripción, es posible ver la información analítica de la situación y las indicaciones que da Javier; en la línea 04, en sincronía con la expresión *calle de allá*, se evidencia la activación del pensamiento espacio-motor, que, con un movimiento señala una ubicación y luego representa la trayectoria para llegar al destino.

Extracto 6. Dialogo libre: ¿dónde queda la universidad?

- 01 Carolina:** Pero (3) ¿tú estudias en esta universidad?
- 02 Javier:** No, no en esta (2) yo estudio en la 😊XXX😊
- 03 Carolina:** Ah::: 😊ya😊 (2) ¿dónde queda?
- 04 Javier:** Es aquí cerca, subes por la *calle *de allá* y::* luego a la izquierda una cuadra=
.....--a----* ,,,,,,*
- a:** ((señala hacia la ventana que queda a su izquierda))
- 05 Carolina:** =ah:: ¿frente al parque?

En el habla, los gestos ayudan al hablante a empaquetar información en unidades apropiadas para la verbalización, pues introduce información procesada de manera alterna al pensamiento, de modo que, se ha encontrado que cuando se dificulta empaquetar la información hay más movimientos de las manos (Alibali et al., 2017). Empaquetar la información implica, organizar y planear el habla, en agrupamientos que faciliten la verbalización en donde la

información se integra y resuelve la tensión de los tipos de pensamiento que participan. De manera general, los movimientos de las manos podrían ayudar la organización del discurso de modo que para el oyente es más fácil comprender la información transmitida.

Un estudio reciente plantea al respecto que, el gesto co-expresivo tiene una función en la planificación del discurso y en la recuperación de información (Lin, 2020). Ello pone de manifiesto como las acciones de las manos no son exclusivamente para el oyente, y permiten al hablante organizar la información para transmitirla. En el contexto del aula de clase, el gesto puede indicar lo que el estudiante sabe y no sabe respecto a una tarea (Goldin-Meadow, 2005). También, soportan formas de negociación en la interacción y funcionan como indicios del significado del enunciado (Lee et al., 2019).

La comprensión narrativa es una función cognitiva que permite el aprendizaje, y en ese sentido, la producción de gestos icónicos se ha evidenciado que juega un papel en que se pueda decodificar más adecuadamente la información transmitida (Dargue & Sweller, 2018). No obstante, cada vez hay más estudios que apoyan y amplían la evidencia sobre los beneficios de los diferentes tipos de gestos: los gestos de ritmo han sido estudiados en la pronunciación cuando se está aprendiendo otro idioma (Gluhareva & Prieto, 2017); el gesto de señalar y su papel en el aprendizaje en niños (Lucca & Wilbourn, 2018), entre otros.

Capítulo 5. El Gesto Apoya La Producción Del Discurso Y La Comprensión Narrativa

Aceptando que, el gesto tiene participación en los procesos de aprendizaje, y que hay aspectos a tener en cuenta en hablantes y oyentes; es imprescindible examinar como el gesto podría apoyar la producción del discurso. Para ello, se solicitó a un grupo de participantes describir la escena de una caricatura; el video fue presentado sin sonido, a la mitad de los participantes no se les dio ninguna instrucción adicional (grupo A), mientras que, al segundo grupo se le indicó que debían mover las manos al hacer la descripción (Grupo B).

Tabla 6. Numero de palabras implementadas

Numero de palabras implementadas		
	Grupo	Numero de Palabras
N	A	16
	B	16
Mean	A	332
	B	412
Median	A	332
	B	326
Standard deviation	A	156
	B	293
Minimum	A	103
	B	186
Maximum	A	611
	B	1439

Un primer aspecto que se observó fue el número de palabras implementadas en cada grupo para hacer la descripción (Tabla 6). Se encontró que en el grupo B, en promedio los participantes implementaron más palabras durante su descripción. Frente a esto, los estudios

argumentan que esto puede sugerir una función del gesto relacionada con favorecer el acceso léxico y que al mismo tiempo plantea una postura diferente a aquellas que enfatizan que las personas que no gesticulan deberían discurso más informativo para compensar la poca o ninguna información gestual (Alibali et al., 2017).

Adicional a lo anterior, se puede comentar que, hablar es una acción cotidiana que sucede en todos los escenarios de la vida en donde se requieran acciones sociales. De manera particular, el proceso de construcción del enunciado procede de la alternancia de la focalización del término seleccionado para ser presentado, y la representación, en el que el material seleccionado se forma para que pueda ser codificado en formato lingüístico (Kendon, 1986). No obstante, la planeación del habla es un proceso complejo en el que interactúan distintos tipos de información.

Frente a eso, la hipótesis del gesto-para-conceptualización propone dos claves: a) el gesto activa, manipula, empaqueta y explora representaciones espacio-motoras para el propósito de hablar y pensar; además; b) el gesto, esquematiza la información, de modo que, este proceso de esquematización da forma a las funciones (Kita et al., 2017). Es probable entonces que, promover las acciones visibles de las manos durante el habla debería estimular principalmente el uso de información espacio-motora.

En ese orden de ideas, activar las representaciones espacio-motoras significa llamar a las representaciones inactivas o inhibir que las representaciones activas se desvanezcan; la manipulación de las representaciones por medio del gesto, puede facilitar la realización de operaciones mentales exigentes; mediante el empaquetamiento de la información, los gestos apoyan la construcción de unidades de información de modo que la información espacio-motora pertinente ayude en el procesamiento y expresión de ideas complejas; explorar la información

espacio-motora, por medio del gesto, puede ayudar a examinar situaciones complejas para encontrar y centrarse en la información más útil y pertinente para resolver una tarea (Krause & Salle, 2019).

Además del conteo de palabras presentado en la Tabla 6, se contaron los verbos utilizados por los participantes en la tarea narrativa (Tabla 7), encontrando que en el grupo B hay un mayor número de verbos durante la descripción. Lo que sugiere que, la condición del grupo A priorizo la información semántica y analítica. Ahora bien, posterior a esto, se identificaron en el discurso los términos espacio motores, entendidos como palabras que denotan propiedades espaciales o motoras (Alibali et al., 2017), y que, como era esperado, en el grupo B hay mayor presencia de estos términos.

Tabla 7. Resumen de TEM en ambos grupos

Resumen de TEM en ambos grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
Ir	Observed	14	9	23
	% within row	60.9 %	39.1 %	100.0 %
	% within column	12.0 %	5.5 %	8.2 %
	% of total	5.0 %	3.2 %	8.2 %
Huir	Observed	5	2	7
	% within row	71.4 %	28.6 %	100.0 %
	% within column	4.3 %	1.2 %	2.5 %
	% of total	1.8 %	0.7 %	2.5 %
Correr	Observed	5	12	17
	% within row	29.4 %	70.6 %	100.0 %
	% within column	4.3 %	7.3 %	6.0 %
	% of total	1.8 %	4.3 %	6.0 %
Caer	Observed	24	32	56
	% within row	42.9 %	57.1 %	100.0 %
	% within column	20.5 %	19.4 %	19.9 %
	% of total	8.5 %	11.3 %	19.9 %

Resumen de TEM en ambos grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
Aparecer	Observed	16	5	21
	% within row	76.2 %	23.8 %	100.0 %
	% within column	13.7 %	3.0 %	7.4 %
	% of total	5.7 %	1.8 %	7.4 %
Perseguir	Observed	4	9	13
	% within row	30.8 %	69.2 %	100.0 %
	% within column	3.4 %	5.5 %	4.6 %
	% of total	1.4 %	3.2 %	4.6 %
Saltar	Observed	2	10	12
	% within row	16.7 %	83.3 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	6.1 %	4.3 %
	% of total	0.7 %	3.5 %	4.3 %
Corretear	Observed	0	5	5
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	3.0 %	1.8 %
	% of total	0.0 %	1.8 %	1.8 %
Bajar	Observed	0	4	4
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	2.4 %	1.4 %
	% of total	0.0 %	1.4 %	1.4 %
Salir	Observed	0	8	8
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	4.8 %	2.8 %
	% of total	0.0 %	2.8 %	2.8 %
Atrapar	Observed	0	4	4
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	2.4 %	1.4 %
	% of total	0.0 %	1.4 %	1.4 %
Brincar	Observed	0	2	2
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	1.2 %	0.7 %
	% of total	0.0 %	0.7 %	0.7 %
Pasear	Observed	0	2	2
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	1.2 %	0.7 %
	% of total	0.0 %	0.7 %	0.7 %
Tirar	Observed	0	2	2
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %

Resumen de TEM en ambos grupos

Verbo	Grupo		Total	
	A	B		
	% within column	0.0 %	1.2 %	0.7 %
	% of total	0.0 %	0.7 %	0.7 %
Total	Observed	117	165	282
	% within row	41.5 %	58.5 %	100.0 %
	% within column	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	% of total	41.5 %	58.5 %	100.0 %

Nota. Resumen de la tabla. La tabla completa se encuentra en los apéndices.

En interacciones cara-a-cara, los hablantes suelen transmitir información integrada sobre lo que pueden ver y sobre lo que conocen (Masson-Carro et al., 2017). También, desde la perspectiva de los oyentes se ha encontrado que, en niños pre-escolares, los gestos rítmicos e icónicos ayudan en la comprensión de una narración y a recordar palabras del discurso, sin embargo, al parecer los gestos rítmicos necesitan combinarse con aspectos prosódicos para cumplir con la función (Llanes-Coromina et al., 2018).

Gesto y discurso, según McNeill (2005) son el resultado del *pensar momento-a-momento que tiene lugar durante el habla*. Sin embargo, diferentes modos de pensamiento se reflejan en: pensamiento imaginativo en los gestos y; pensamiento analítico y categorial en el lenguaje (Müller et al., 2013). Ambas modalidades, se consideran socios en la creación del discurso que participan en tiempo real en la dialéctica durante el habla, impulsando y dando forma al pensamiento y al discurso mientras ocurre. Por consiguiente, se sabe que promover el uso de gestos en tareas narrativas, incrementa la posibilidad de hacer gestos representativos (Cravotta et al., 2019).

En concreto, incentivar los movimientos de las manos que ocurren con el discurso, se relaciona con: discursos más largos, ritmo más rápido, menor número de disfluencias, que en últimas sugiere una incidencia en aspectos prosódicos y en la fluidez (Cravotta et al., 2018). Lo que es afirmado en otro estudio realizado con niños y que afirma que el desempeño lingüístico se ve favorecido al realizar acciones corporeizadas (Vilà-Giménez & Prieto, 2020).

Por el contrario, restringir el movimiento de las manos durante el discurso implica ritmos lentos en el habla, tonos bajos y en general un impacto negativo en la fluidez (Cravotta et al., 2018). McNeill (2003) sugiere que las acciones que se realizan con el discurso se hacen de tal manera que crean parte de la imagen del significado. Ello implica que, si el significado se construye con base en diferentes procesos (lingüístico y extralingüístico), las acciones favorecen la descarga cognitiva del hablante.

En relación con lo anterior, Goldin-Meadow (2006) agrega que, el discurso transmite significado de manera discreta a partir de herramientas gramaticales, el gesto por otra parte, transmite holísticamente con base en imaginación visual, por lo tanto, la información que transmiten ambos canales de manera general es diferente. Al respecto, los [Extractos 7 y 8](#), muestran un mismo hablante recontando la misma historia. El [Extracto 7](#), la participante no hace ningún movimiento de las manos durante su discurso, lo que puede evidenciarse reafirma lo mencionado por Cravotta, Busà, y Prieto (2018).

Específicamente, el discurso del [Extracto 7](#), es más corto, presenta mayor número de disfluencias. De manera general, el discurso del [Extracto 8](#), evidencia mayor fluidez, sin embargo, lo interesante al comparar los extractos pueden también observarse distinciones en las descripciones realizadas.

Extracto 7. Condición en ausencia de gestos

01: En el video:: observé:: (2) que:: se da en un <contexto pues de la #naturaleza>
Fig #fig. 33

Figura 33. Ausencia de movimientos

- 02:** Donde::: hay u- como un grupito de (x) de amigos que::: son muy ↑territoriales↑
03: e- también::n logré dimensionar como el sentido de la ↑amistad↑
04: Eh::: donde ellos pues <como que congenian> con (x) con: su misma especie
05: No lo- <a pesar de que están> como en el mismo::: digamos ↑contexto↑
06: Ellos no congenian con todo (x) con las otras especies
07: Eh:: es- en (x) en el en las primeras digamos eh: inicios del ↑capitulo↑
08: También eh:: pues el (x) una ardillita le salva la vida como a 😊 otra ardilla 😊 más grande
09: Pues <de otro color> y de otras (x) de otras textura
10: Y la ↑lleva↑ a su hábitat, pero la (x) la (.) el amiguito de él no la acepta
11: Entonces ahí se nota com- como la diferencia de- de ↑amistades↑
12: Eso es lo que logro evidenciar en el (x) en el video, que uno no congenia con todo::
13: Con toda:: (x) con todo digamos con todo el mundo ↑igual↑
14: En el caso de ro- de los animalitos <pues con todos los animalitos no congenian igual>=
15: =sino que son (2) pues diferentes y eso se nota po- por sus especies
16: Eso es lo que logro evidenciar (.) en: en el video.

Nota. Tiempo total del relato: 01:33

En la línea 02 del [Extracto 7](#), la introducción a los personajes resulta ambigua, los define como amigos, en otras palabras, no explica características individuales o el número de personajes involucrados en la historia, además, atribuye la característica de ser territoriales; por el contrario, el [Extracto 8](#) en la línea 02, evidencia mayor precisión en los personajes, además, cambia la situación de territoriales por percepción de peligro. En ese orden de ideas, esta comparación sugiere que los gestos de las manos inciden en el nivel de detalle de la producción narrativa.

Adicional a lo anterior, el primer relato es llenado con significados abstractos, en otras palabras, la participante realiza un ejercicio que combina la descripción y la reflexión del video;

en la línea 03 menciona: *logre dimensionar el sentido de la amistad*. En la línea 11: *ahí se nota las diferencias de amistades*. Línea 12: *uno no congenia con todo*. Por el contrario, el segundo relato cuenta con mayores detalles de las acciones acontecidas en el video-estimulo. Línea 02: *una se nota como en peligro*. Línea 04: *una ardillita se molesta porque su compañera se va a salvar a la otra*. Línea 07: *sin embargo, la otra se aleja y los deja que ellos interactúen*.

La Figura 33, muestra la acción co-expresiva a: *contexto pues de la naturaleza*. Lo que se resalta es que visualmente no hay información adicional a lo mencionado en el habla. Por otro lado, la Figura 31, transmite un conjunto de información integrada en dos movimientos: la mano derecha hace una trayectoria para juntarse con la mano izquierda, los dedos se juntan en el centro, mientras que la mano izquierda se abre para representar el destino de la otra mano.

Extracto 8. Condición de promoción del uso de gestos

01: Eh:: se encontraban *en *un#↑bosquecito↑

Fig ^{*... *--a-*} #fig. 34

02: Unas ardillitas eh: (.) *pues* #dos* *ardillitas eh:: *y *una#* se* (3) se <se nota como en peligro>

Fig ^{*... *--b-*} #fig. 35 ^{*... *--c-*} #fig. 36

Figura 34. Mano derecha se mueve hacia mano izquierda

Figura 35. Mano derecha se levanta y junta dedos índice y corazón

Figura 36. Señala a la derecha

03: Entonces se va a salvar la (x) ah:: a* la* #otra* (1) *eh

Fig ^{*... *--d-*} #fig. 37

04: Sin embargo, una ardillita se molesta *po- *porque#* su* compañera se fue a salvar pues la otra

Fig ^{*... *--e-*} #fig. 38

05: Y la trae pues al *mismo *#contexto* *donde ellos estaban al mismo hábitat

Fig ^{*... *--f-*} #fig. 39

Figura 37. Mano derecha hace trayectoria hacia mano izquierda

Figura 38. Mano derecha se aleja

Figura 39. Representa y delimita un espacio

06: Y esto genera *en *ellas#* como* una discusión de varios días se siente molesta

Fig*--g---* #fig. 40

07: Sin embargo, la otra *se *aleja#* y*: los deja pues que ellos interactúen

Fig*--h---* #fig. 41

08: Eh:: durante varios ↑días↑ (2) después de esto, están como en *el #juego* *

Fig*--i---* #fig. 42

Figura 40. Señala con ambas manos

Figura 41. Sostiene mano derecha, mano izquierda se aleja

Figura 42. Sostiene ambas manos

09: Y una se siente en peligro y *va a *caer#* al* nido de ↓unos↓ polluelos

Fig*--j---* #fig. 43

10: Y también *se *molesta#* el* polluelo por esto ↑mismo↑

Fig*--k---* #fig. 44

11: Y se disgustan y vuelve* y *cae#* en* peligro, y ya esta vez la salva su (1) su mejor amiguita

Fig*--l---* #fig. 45

Figura 43. Trayectoria de caída

Figura 44. Señala

Figura 45. Señala con ambas manos hacia abajo

12: Del ↑peligro↑, entonces pues *aquí *#encontramos* como* el sentido de la amistad

Fig*--m---* #fig. 46

13: A pesar *de *que::#* ellos* habían tenido varias diferencias

...---n---
#fig. 47

Fig

14: Porque había un nuevo integrante pues dentro *de:: la *#↑familia↑* que* ellos tenían

-----o-----
#fig. 48

Fig

Figura 46. Manos abiertas, palmas al frente

Figura 47. Manos abiertas, palmas arriba

Figura 48. Delimita un objeto

15: Eh:: rescato el valor *de la *amistad#* eh *(x) el cómo esa ↑buena onda↑

.....---p---*
#fig. 49

Fig

16: Que tenía la ardillita sobre sobre:: *<digamos *su #**familia>*

-----q-----
#fig. 50

Fig

17: Porque ya <era considerada como su familia* la *otra# *ardillita>*

-----t-----
#fig. 51

Fig

Figura 49. Junta los dedos

Figura 50. Palmas al frente

Figura 51. Señala a su derecha

18: Y por eso sentía *como *#incomodo* (2) *con (x) con la otra ardilla

-----s-----
#fig. 52

Fig

19: Porque había logrado llegar a *invadir *↑su#* territorio*↑

-----t-----
#fig. 53

Fig

Figura 52. Delimita espacio

Figura 53. Señala con las manos hacia adelante

Nota. Tiempo total del relato: 01:53

Ahora bien, la primera narración podría implicar que, el uso de recursos lingüísticos - sin gestos- incida en la planeación del discurso apoyándose en información analítica que empobrece en detalles el relato. En efecto, al referirse a detalles, es que la información espacio-motora se encuentra casi ausente, lo que promueve que, ante la necesidad de transmitir sus ideas, el hablante al no encontrar palabras para describir, puede optar por compartir sus reflexiones. En otras palabras, sin el gesto, el discurso se apoya exclusivamente en el pensamiento analítico y dificulta acceder a otras dimensiones de la escena.

En ese sentido, el pensamiento espacio-motor provee de una organización alternado de la información que no es accesible en el pensamiento analítico, de modo que la forma del gesto influencia cómo se empaqueta la información en unidades de habla (Alibali et al., 2017). Teniendo esto en cuenta, en el extracto, la participante carece del soporte que da el gesto para empaquetar la información; en ese orden de ideas, el [Extracto 8](#), evidencia la gestión de las unidades de discurso. En las líneas 12, 13 y 14, hay una secuencia en donde la participante concluye el significado del reencuentro de los personajes, externalizando tres ideas: la amistad, las diferencias y la llegada de un nuevo integrante al grupo.

Es de destacar que el gesto no empaqueta la información (aunque no se descarta), sino que, el gesto ayuda a que la información del discurso sea organizada en unidades (Müller et al., 2013). Si el gesto funciona como un vehículo del pensamiento (Lindblom, 2015), entonces, es coherente plantear que, el hablante expresa ideas que han sido simuladas en acciones mentalmente, de modo que las acciones de las manos son una manifestación corporeizada de estas ideas (Alibali et al., 2014). En ese orden de ideas, sería una falacia considerar que los movimientos de las manos que co-ocurren con el discurso son aleatorios.

Por otro lado, teniendo en cuenta que el gesto puede estimular el pensamiento mediante la activación de información motora y perceptual (Alibali et al., 2014) que, llegado el caso, puede favorecer la transición entre enunciados en particular y en el curso de la narrativa en general. Ahora bien, las acciones corporeizadas van entonces a depender de la simulación mental de las acciones, lo que explicaría que ante un mismo enunciado el hablante puede implementar distintas acciones. Las figuras 50 y 53, muestran un gesto relacionado con el mismo pronombre, no obstante, a que ambas acciones muestran las palmas al frente, el trazo y la trayectoria del movimiento son distintos. Lo que se quiere señalar es que, el gesto no necesariamente debe tener un significado, pero sí, podría considerarse como la simulación de una acción.

Longitud Del Discurso Y Disfluencias

Uno de los primeros cuestionamientos del estudio tuvo que ver con la incidencia del gesto en la longitud del discurso, pues de entrada la desactivación de la modalidad corporeizada le resta actividad al discurso. En otras palabras, si se acepta que las acciones corporeizadas influyen la producción del habla, se puede inferir que dicha influencia es multimodal. Baste como muestra que, los tartamudeos, las dudas, las prolongaciones, activan algún tipo de acción

corporeizada (Véase Figura 54). Es recurrente encontrar adaptadores, que, aunque no tienen una función comunicativa, se infiere que puede tener una función relacionada con encontrar la palabra objetivo en el momento de tener dificultades para externalizar el mensaje. Pareciera que, el cuerpo se activa cuando el hablante tiene problemas con alguna palabra, tal vez, como una simulación fallida que intenta acoplarse a la tarea.

La unidad gestual de la Figura 55, muestra como antes de la acción, el hablante tiene dificultades en completar la expresión, interrumpiendo el enunciado e iniciándolo de nuevo, pero en la segunda ocasión las manos se activan; la izquierda va a la sien, y posterior al movimiento, el habla se hace rápida y completa el enunciado. Ello parece sugerir que, los adaptadores podrían ser simulaciones de acción que se interrumpieron o se perdieron en el trayecto.

Extracto 9. Adaptadores en la narración

01: Él no se da ha respetar eh:: <quiere como *manipular>*al niño#* * (3)

Fig*---a---*,,* #fig. 54

a. ((la mano izquierda sube, se rasca la cabeza y mira a la cámara))

02: Y él (x) como el papá o el abuelito (.) le hace:: caer en cuenta a la ardilla::

03: >De que no tiene que::< (4) de que *no *tiene que:::# *mh::* <o que tiene que ↑respetar↑>

Fig *...*---b-----*,,,,,,* #fig. 55

b. ((la mano izquierda sube a la sien, la sostiene y mirada al suelo))

Figura 54. Mano a la cabeza

Figura 55. Mano en la sien

Las disfluencias tienen que ver con dificultades para encontrar la palabra con la que se quiere transmitir una idea, o con decisiones que se toman en tiempo real para dirigir el relato. En

la Figura 54, la participante termina un enunciado y parece enfrentarse a redirigir su narrativa, de manera sincrónica al silencio, ella levanta su mano y rasca ligeramente su cabeza, luego retoma y agrega nueva información a la historia. Los adaptadores tienen un propósito que no está relacionado directamente con el discurso, de forma, que se les suele otorgar funciones que tiene que ver con la liberación de estrés o con signos de ansiedad (Litvinenko et al., 2018). Incluso, la detección automática de los adaptadores los entiende como angustia psicológica (Lin et al., 2020).

Recientemente se evidencia que los adaptadores no tienen incidencia en la integración semántica del discurso (Chui et al., 2018). No obstante, hay quien argumenta que los adaptadores se presentan en los cambios de turno en la conversación y pueden llegar a tener una función en la gestión de los turnos del habla (Żywicznyński et al., 2017). Es decir, estos movimientos de las manos estar relacionados con la gestión de la conversación y no tienen una función pragmática que referencie la narrativa (Wehling, 2017).

Ahora bien, en todos los casos estudiados la condición de estimular los movimientos de las manos en el habla coincidió con un menor número de disfluencias. En la Figura 56, se evidencia la presencia de disfluencias en ambas condiciones de la misma participante.

Figura 56. Marcación de disfluencias en las dos condiciones: caso 1

Nota. Marcación hecha con ELAN, se muestran solamente los eventos en donde hay titubeos, prolongaciones marcadas, tartamudeos e interrupciones.

La marcación en ELAN pese a que puede brindar datos cuantitativos, en el estudio la marcación tuvo la función de delimitar segmentos significativos e inferir momento-a-momento lo sucedido. En ese sentido, como era de esperar las diferencias de cada discurso al abordar la tarea narrativa se ha relacionado con el contenido y la forma de narrar ese contenido; sin embargo, la principal distinción tiene que ver con la dimensión del gesto empleada durante el relato. En ese orden de ideas, se presenta a continuación las distinciones encontradas en relación con el tipo de gesto implementado por el hablante.

Gestos Rítmicos Y Menor Presencia De Disfluencias

Principalmente los gestos rítmicos se caracterizan por carecer de contenido semántico (Alibali et al., 2001), en especial, se ha considerado que estas acciones de las manos son miniaturas de un gesto más complejo, incluso suelen coincidir con un énfasis prosódico ya que ambos cumplen la misma función (McNeill, 2012). Al respecto, a estos movimientos se les ha otorgado la función de hacer énfasis en el enunciado (Ruth-Hirrel & Wilcox, 2018). La [Figura 57](#), ilustra como ambas manos sostenidas dan énfasis en la introducción del relato, como puede observarse, el participante mantiene las manos a media altura, de modo que cada movimiento no tiene un significado por sí mismo; al parecer, el extracto da cuenta de un gesto mucho más largo y complejo en donde hay continuos movimientos.

Extracto 10. Ausencia de una forma visible de la mano

01: Hay una escena en donde# (2) la ardilla número dos <que había tratado de ayudar>
*>>sostiene ambas manos----->

Fig #fig. 57

02: A la ardilla número uno (2) está en la misma rama#

Fig

#fig. 58

Figura 57. Sostiene las manos

Figura 58. Mantiene el sostenido

03: Y llega una cuarta ardilla de <género femenino> (2) a buscarle el juego

Según McNeill (2012) hay cuatro tipos de ritmos: 1) el ritmo resalta el contenido que es nuevo en el contexto; 2) el ritmo sigue a otro gesto; 3) el ritmo es avance de otro gesto; 4) el ritmo superpuesto a un gesto representativo en curso. Un estudio, evidencia que estas acciones, favorecen que los oyentes integren el gesto con el foco del mensaje, en otras palabras, una función de los gestos de ritmo se relaciona con la integración del foco del mensaje transmitido, permitiendo discernir la información y decodificando la naturaleza de la comunicación (Dimitrova et al., 2016). La Figura 58, muestra una acción de ritmo que ocurre en el transcurso de un gesto más complejo y amplio, aquí, el participante resalta el contexto de la acción de la narrativa, y pese a que las manos se mantienen sostenidas, los movimientos parecen enmarcar las palabras que prosódicamente se enfatizan. Es decir, el movimiento no es aleatorio, sino coherente con lo que sucede en el habla.

Desde una perspectiva cognitiva, se ha encontrado evidencia sobre que los gestos rítmicos pueden ayudar a recordar información (Vilà-Giménez et al., 2019). Incluso, desde la

perspectiva del oyente, estas acciones pueden incrementar la carga cognitiva en el curso del procesamiento del discurso (Morett et al., 2020). El caso dos (Figura 59) fue ilustrativo para evidenciar que los gestos rítmicos se detienen cuando hay una disfluencia y retoman su acción al retomar el curso del discurso. Lo que es coherente con los estudios, en la medida en que en el silencio hay ausencia de énfasis y no hay contenido para resaltar.

Figura 59. Marcación de disfluencias en las dos condiciones: caso 2

Nota. Marcación hecha con ELAN, se muestran solamente los eventos en donde hay titubeos, prolongaciones marcadas, tartamudeos e interrupciones.

Gestos Deícticos Y La Representación Espacial

La principal característica de los gestos deícticos es que en su función no pueden reemplazar palabras o significados, pues su función está relacionada con acompañar la referencia a expresiones (Haviland, 2000). Tanto es así que, en estudios con niños la evidencia sugiere que señalar se relaciona con el interés y funciona como una herramienta para solicitar información (Lucca & Wilbourn, 2019). Al parecer, los gestos deícticos son obligatorios en enunciados deícticos, (Haviland, 2000), ya que tienen en sí, una fuerte influencia sobre y desde la perspectiva de hablantes y oyentes en una interacción, lo cual es un punto central en las dificultades de comunicación relacionados con señalar (Herbort et al., 2021). En esencia, la perspectiva está influenciada por la ubicación espacial en el momento del habla y por la imaginaria en su formato secuencial.

Señalar cumple con una función de individualización (Haviland, 2000), que puede evidenciarse en el Extracto 11. En la línea 02, en donde la participante señala e individualiza un personaje (Figura 60) y luego la ubica en una rama (Figura 61). En ese sentido, la forma en que apunta con la mano y los dedos son una corporeización de la representación mental de la escena, la cual impulsa la producción del habla.

Extracto 11. Señalar entidades o espacios

01: La historia comienza en un ↑bosque↑

02: Donde::: hay una ardilla *que*esta:::#* en*::: en (x) en *una *rama#*---*
*.....*señala* ,,,, * *.....*señala* ,,,, *
 Fig #fig. 60 #fig. 61

Figura 60. Señala a su izquierda, palma hacia arriba

Figura 61. Señala hacia su izquierda, palma hacia abajo

03: Y el abuelito está *en el* otro# * y *>ve que la ardilla está corriendo< ↑peligro↑
*.....*señala* ,,,, *
 Fig #fig. 62

Figura 62. Señala a su derecha

Los gestos deícticos ayudan a organizar el discurso, situando entidades y lugares en el gesto, lo que podría aligerar la carga cognitiva (Azar et al., 2020). En el Extracto 12, se ilustra cómo el hablante al recontar la escena del estímulo visual, recurre a señalar entidades y

ubicaciones con sus respectivas trayectorias. En particular, el extracto también ilustra que, señalar es un movimiento complejo que implica diversas acciones corporeizadas. Por otro lado, pedir a la participante el uso de las manos, se considera que es en sí, una estimulación del pensamiento visoespacial en el relato.

Extracto 12. Señalar y pensamiento viso-espacial

01: Se trata de que* la *joven# * le esta*explicando* a *la:: #<ardilla* viejita>*
 *.....*Señala*,,,,,,,,,,,,,* *....*señala-----*,,,,,,,,,,,,,*

Fig #fig. 63

#fig. 64

Figura 63. Señala con ambas manos

Figura 64. Mano izquierda sostenida, mano derecha señala mano izquierda

02: Como*saltar*de #una* **rama* a *#otra*
 *.....*señala--* * *.....*señala*,,,,,,,,,,,,,*

Fig #fig. 65

#fig. 66

Figura 65. Señalas a su derecha y arriba

Figura 66. Señala a su izquierda

Gestos Representativos

Se suele definir que los gestos icónicos o representativos son acciones que describen atributos de un objeto o acción (Masson-Carro et al., 2017). Esta dimensión beneficia a oyentes en la medida en que la decodificación tiene información fonológica y visual (Drijvers & Özyürek, 2017). La dimensión icónica, hace que los hablantes centren su discurso en acciones y características; el **Extracto 13**, ilustra que, pensamiento y discurso se centran en la representación de detalles que no están cuando se hacen gestos déicticos.

Extracto 13. Representar en el trazo

- 01:** Hay una ardillita mayor y una ardillita menor
02: La ardillita menor estaba como tratando de enseñarle a- a brincar de copa en copa
03: De árbol °y toda esa cuestión° eh:: y <la ardillita tenía miedo> (1) la viejita tenía miedo
04: En una de *esas #*brincó* (2)* y la *ardillita* alcanzó#* la-* y (x) la alcanzó

Fig
 a. ((La mano derecha hace trayectoria desde atrás y termina señalando al suelo))
 b. ((La mano izquierda cubre la mano derecha))

Figura 67. Mano izquierda representa locación, mano derecha marca trayectoria

Figura 68. Junta las manos

- 05:** La cogió de la *mano la *#subio* como* diciéndole tranquila que *aquí *#estoy* yo*

Fig
 #fig. 69
 #fig. 70

Figura 69. Marcan trayectoria hacia arriba

Figura 70. Aprieta los puños

La Figura 65, el hablante representa el que un personaje alcance a otro haciendo que la mano izquierda tome la derecha. Lo anterior tiene coherencia con un estudio el cual plantea que, la ocurrencia de gestos representativos se asocia con la transmisión de ideas por encima de las contribuciones del lenguaje hablado (Nathan et al., 2020).

Respecto a los gestos icónicos, hay evidencia que los vincula entradas léxicas específicas, como por ejemplo algunas palabras (de Ruiter, 2017); sobre esta hipótesis, la Figura 67, el hablante aprieta los puños en la expresión *aquí estoy yo*, sin embargo, esta hipótesis no puede explicar niveles mayores de representación a la palabra. En ese sentido, la hipótesis de la redundancia asimétrica expone que, la información expresada en un gesto icónico se origina de la misma intención comunicativa del enunciado, y es formado para que sea redundante con esa intención de comunicación.

En ese orden de ideas, se ha esquematizado una arquitectura cognitiva para la producción del discurso y el gesto. En concreto, el gesto icónico es el producto de la fusión de tres fuentes de información: 1) la intención comunicativa; 2) la naturaleza de la imagería original; 3) la retroalimentación del formulador en cuanto a la estructura lexico-sintáctica que se planea que tenga el discurso (de Ruiter, 2017). Según esto, el potencial del gesto icónico a

comparación del habla sin gestos es que, en el segundo hay menor cantidad y complejidad en las fuentes de información, lo cual aplica para hablantes principalmente, pero que afecta la percepción del oyente.

BORRADOR

Conclusiones Y Discusión

Que el conocimiento este basado en el cuerpo está relacionado con la acción y la percepción y con el entorno físico; la idea central presentada es que, la información espacio-motora contribuye a que discurso y pensamiento se organicen de tal forma que, tiene implicaciones en principio favorables en hablantes y oyentes. En ese sentido, las acciones visibles de las manos hacen parte de la cognición humana y no son un simple reflejo de procesos internos.

De manera más precisa, si la cognición no es exclusivamente neuronal e involucra procesos extraneuronales, entonces, los gestos son cognición. Para soportar esta afirmación, basta con examinar las disfluencias presentadas, cuando el discurso tiene dificultades en la construcción de los enunciados, las acciones de las manos parecieran tener movimientos que se cancelan o que actúan sobre el propio cuerpo, como si en la fase de preparación se perdiera el camino hacia la expresión.

Cabe señalar que, las aplicaciones sobre el estudio de los gestos son variadas: los contextos de aprendizaje reciben especial atención, en donde se tiene en cuenta acciones en docentes y estudiantes. Por ejemplo, una clase exitosa en parte logra ser reconocida por diferentes dinámicas que ocurren en la interacción social en el aula; en especial, los profesores tienen la capacidad de reconocer los factores que pueden hacer que su clase supere las expectativas. Unos de esos factores son las propias acciones corporeizadas del profesor (Lim, 2021).

De manera general, los gestos de los instructores mejoran el desempeño en la enseñanza, inducen carga cognitiva y ayudan en la eficacia de la enseñanza (Yang et al., 2020). Lo anterior es consistente con la idea que el procesamiento de la información depende de la

relación del cuerpo con el entorno y como el conocimiento es corporeizado (Johnson, 2015). Razón por la cual, diferentes estudios se han interesado por revelar las implicaciones de distintas dimensiones del gesto en el aula, específicamente, señalar parece ser más eficaz en la enseñanza (Yang et al., 2020). Sin embargo, el aprendizaje colaborativo depende de acciones conjuntas que podrían estar mediadas por los gestos (Valderrama Cárdenas, 2020).

Para la educación, el estudio de los gestos tiene implicaciones como: 1) los profesores podrían y deberían observar indicios concretos como las divergencias gesto-discurso, en orden de identificar a los estudiantes que no han comprendido en su totalidad el concepto enseñado; 2) el que los profesores implementen gestos durante la explicación, alienta a los estudiantes a producirlos de forma espontánea, lo que favorece su aprendizaje, además de ser un indicio de estar dispuesto al aprendizaje; 3) por último, el estudio de los gestos ofrece una ruta y una herramienta diagnóstica para medir y evaluar la comprensión conceptual (Shapiro & Stolz, 2018). Además de lo anterior, el docente podría elaborar estrategias que involucren acciones del cuerpo o favorecer situaciones que impliquen la gesticulación.

Dicho lo anterior, el aspecto central no está en el fortalecimiento del léxico a causa de una mayor tasa de gestos al hablar; en cambio, los gestos favorecen que tanto docentes como estudiantes exploren y manipulen información espacio-motora, lo cual es especialmente útil para resolver problemas. Es conocido que, la comprensión otorga al gesto una función en transmitir ideas (Dargue & Sweller, 2018), y pareciera que la gesticulación podría ser evidencia del nivel de apropiación de la información hablada.

Referencias

- Alibali, M. W., Boncoddò, R., & Hostetter, A. B. (2014). Gesture in reasoning: an embodied perspective. In L. Shapiro (Ed.), *The Routledge handbook of embodied cognition* (pp. 150–159). Routledge.
- Alibali, M. W., Heath, D. C., & Myers, H. J. (2001). Effects of visibility between speaker and listener on gesture production: Some gestures are meant to be seen. *Journal of Memory and Language*, *44*(2), 169–188. <https://doi.org/10.1006/jmla.2000.2752>
- Alibali, M. W., & Nathan, M. J. (2012). Embodiment in mathematics teaching and learning: Evidence from learners' and teachers' gestures. *Journal of the Learning Sciences*, *21*(2), 247–286.
- Alibali, M. W., Yeo, A., Hostetter, A. B., & Kita, S. (2017). Representational gestures help speakers package information for speaking. In R. Breckinridge Church, M. W. Alibali, & S. D. Kelly (Eds.), *Why gesture?* (pp. 15–38). Jhon Benjamins.
- Arnold, L. (2012). Dialogic embodied action: Using gesture to organize sequence and participation in instructional interaction. *Research on Language and Social Interaction*, *45*(3), 269–296. <https://doi.org/10.1080/08351813.2012.699256>
- Azar, Z., Backus, A., & Özyürek, A. (2020). Language contact does not drive gesture transfer: Heritage speakers maintain language specific gesture patterns in each language. *Bilingualism: Language and Cognition*, *23*(2), 414–428. <https://doi.org/10.1017/S136672891900018X>
- Broaders, S. C., Cook, S. W., Mitchell, Z., & Goldin-Meadow, S. (2007). Making children gesture brings out implicit knowledge and leads to learning. *Journal of Experimental Psychology: General*, *136*(4), 539–550. <https://doi.org/10.1037/0096-3445.136.4.539>
- Brooks, N. B., Barner, D., Frank, M., & Goldin-Meadow, S. (2018). The role of gesture in supporting mental representations: The case of mental abacus arithmetic. *Cognitive Science*, *42*(2), 554–575. <https://doi.org/10.1111/cogs.12527>
- Bruner, J. (1984). *Acción, pensamiento y lenguaje*. Alianza.
- Carrillo Hernández, C. A., & Romo Chávez, H. F. (2010). Síndrome de Moebius. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*, *15*(4), 261–265. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47316086014>
- Chemero, A. (2009). *Radical embodied cognitive science*. MIT press.

- Chui, K. (2018). Spatial conceptualization of sequence time in language and gesture. *Gesture*, 17(1), 176–195. <https://doi.org/10.1075/gest.00015.chu>
- Chui, K., Lee, C. Y., Yeh, K., & Chao, P. C. (2018). Semantic processing of self-adaptors, emblems, and iconic gestures: An ERP study. *Journal of Neurolinguistics*, 47, 105–122. <https://doi.org/10.1016/j.jneuroling.2018.04.004>
- Clark, A. (1998). *Being there: Putting brain, body, and world together again*. MIT press.
- Clark, A. (2017). Embodied, situated, and distributed cognition. In W. Bechtel & G. Graham (Eds.), *A companion to cognitive science* (pp. 506–517). Wiley Online Library.
- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19.
- Cole, J., & Spalding, H. (2009). *The invisible smile: living without facial expression*. Oxford University Press.
- Cook, S. W., Duffy, R., & Fenn, K. (2013). Consolidation and transfer of learning after observing hand gesture. *Child Development*, 84(6), 1863–1871. <https://doi.org/10.1111/cdev.12097>
- Cook, S. W., & Fenn, K. M. (2017). The function of gesture in learning and memory. In R. B. Church, M. W. Alibali, & S. D. Kelly (Eds.), *Why gesture?: How the hands function in speaking, thinking and communicating* (pp. 129–153). John Benjamins.
- Cook, S. W., Friedman, H. S., Duggan, K. A., Cui, J., & Popescu, V. (2017). Hand gesture and mathematics learning: lessons from an Avatar. *Cognitive Science*, 41(2), 518–535. <https://doi.org/10.1111/cogs.12344>
- Cook, S. W., & Tanenhaus, M. (2009). Embodied communication: Speakers' gestures affect listeners' actions. *Cognition*, 113(1), 98–104. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2009.06.006>
- Cook, S. W., Yip, T. K., & Goldin-Meadow, S. (2010). Gesturing makes memories that last. *Journal of Memory and Language*, 63(4), 465–475. <https://doi.org/10.1016/j.jml.2010.07.002>
- Cravotta, A., Busà, M. G., & Prieto, P. (2018). *Restraining and encouraging the use of hand gestures: Effects on speech*. Proceedings of the International Conference on Speech Prosody. <https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2018-42>

- Cravotta, A., Busà, M. G., & Prieto, P. (2019). Effects of encouraging the use of gestures on speech. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 62(9), 3204–3219. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-S-18-0493
- Dargue, N., & Sweller, N. (2018). Not all gestures are created equal: The affects of typical and atypical iconic gestures on narrative comprehension. *Journal of Nonverbal Behavior*, 42(3), 327–345. <https://doi.org/10.1007/s10919-018-0278-3>
- de Ruiter, J. P. (2017). The asymmetric redundancy of gesture and speech. In R. B. Church, M. W. Alibali, & S. D. Kelly (Eds.), *Why Gesture? How the hands function in speaking, thinking and communicating* (pp. 59–75). John Benjamins.
- de Ruiter, J. P., & Albert, S. (2017). An appeal for a methodological fusion of conversation analysis and experimental psychology. *Research on Language and Social Interaction*, 50(1), 90–107. <https://doi.org/10.1080/08351813.2017.1262050>
- Dimitrova, D., Chu, M., Wang, L., Özyürek, A., & Hagoort, P. (2016). Beat that word: How listeners integrate beat gesture and focus in multimodal speech discourse. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 28(9), 1255–1269. https://doi.org/10.1162/jocn_a_00963
- Drijvers, L., & Özyürek, A. (2017). Visual context enhanced: The joint contribution of iconic gestures and visible speech to degraded speech comprehension. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(1), 212–222. https://doi.org/10.1044/2016_JSLHR-H-16-0101
- Efron, D. (1942). *Gesture and environment*. King's Crown Press.
- Ekman, P., & Friesen, W. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding. *Semiotica*, 1(1), 49–98. <https://doi.org/10.1515/semi.1969.1.1.49>
- Ekman, P., & Friesen, W. (1972). Hand movements. *Journal of Communication*, 22(4), 353–374. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1972.tb00163.x>
- ELAN. (2021). *Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive* (6.2). <https://archive.mpi.nl/tla/elan>
- Follari, J. E. B. (2015). El código de transcripción de Gail Jefferson: adaptación para las ciencias sociales. *Quaderns de Psicologia*, 17(1), 39–62. <https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1252>
- Gluhareva, D., & Prieto, P. (2017). Training with rhythmic beat gestures benefits L2 pronunciation in discourse-demanding situations. *Language Teaching Research*, 21(5),

609–631. <https://doi.org/10.1177/1362168816651463>

Goldin-Meadow, S. (1999). The role of gesture in communication and thinking. *Trends in Cognitive Sciences*, 3(11), 419–429. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(99\)01397-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01397-2)

Goldin-Meadow, S. (2005). *Hearing Gesture: How our hands help us think*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Goldin-Meadow, S., & Alibali, M. W. (2013). Gesture's role in speaking, learning, and creating language. *Annual Review of Psychology*, 64, 257–283. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143802>

Goldin-Meadow, S., & Beilock, S. L. (2010). Action's influence on thought: The case of gesture. *Perspectives on Psychological Science*, 5(6), 664–674. <https://doi.org/10.1177/1745691610388764>

Goldin-Meadow, S. (2006). Talking and thinking with our hands. *Current Directions in Psychological Science*, 15(1), 34–39. <https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2006.00402.x>

Gregersen, T. S. (2005). Nonverbal cues: Clues to the detection of foreign language anxiety. *Foreign Language Annals*, 38(3), 388–400. <https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2005.tb02225.x>

Haviland, J. (2000). Pointing, gesture spaces, and mental maps. In D. McNeill (Ed.), *Language and gesture* (pp. 13–46). Cambridge University Press.

Herbort, O., Krause, L. M., & Kunde, W. (2021). Perspective determines the production and interpretation of pointing gestures. *Psychonomic Bulletin & Review*, 28, 1–8. <https://doi.org/10.3758/s13423-020-01823-7>

ISGS. (2021). *International Society for Gesture Studies*. <http://gesturestudies.com/>

Iverson, J. M., & Goldin-Meadow, S. (1998). Why people gesture when they speak. *Nature*, 396, 228. <https://doi.org/10.1038/24300>

Johnson, M. (2015). Embodied understanding. *Frontiers in Psychology*, 5, 875. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00875>

Kamunen, A. (2018). Open hand prone as a resource in multimodal claims to interruption: Stopping a co-participant's turn-at-talk. *Gesture*, 17(2), 291–321. <https://doi.org/10.1075/gest.17002.kam>

- Kendon, A. (1986). Some reasons for studying gesture. *Semiotica*, 62(1–2), 3–28.
<https://doi.org/10.1515/semi.1986.62.1-2.3>
- Kendon, A. (1997). Gesture. *Annual Review of Anthropology*, 26(1), 109–128.
<https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.26.1.109>
- Kendon, A. (2004). *Gesture: Visible action as utterance*. Cambridge University Press.
- Kendon, A. (2017). Pragmatic functions of gestures: Some observations on the history of their study and their nature. *Gesture*, 16(2), 157–175. <https://doi.org/10.1075/gest.16.2.01ken>
- Kita, S. (2000). How representational gestures help speaking. In D. McNeill (Ed.), *Language and gesture* (pp. 162–185). Cambridge University Press.
- Kita, S., Alibali, M. W., & Chu, M. (2017). How do gestures influence thinking and speaking? The gesture-for-conceptualization hypothesis. *Psychological Review*, 124(3), 245–266.
<https://doi.org/10.1037/rev0000059>
- Krause, C. M., & Salle, A. (2019). Towards cognitive functions of gestures—a case of mathematics. In *Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology in Mathematics Education*.
- Krueger, J., & Aiken, A. T. (2016). Losing social space: phenomenological disruptions of spatiality and embodiment in Moebius syndrome and schizophrenia. In J. Reynolds & R. Sebald (Eds.), *Phenomenology and science* (pp. 121–139). Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/978-1-137-51605-3_7
- Lee, H., Hampel, R., & Kukulska-Hulme, A. (2019). Gesture in speaking tasks beyond the classroom: An exploration of the multimodal negotiation of meaning via Skype videoconferencing on mobile devices. *System*, 81, 26–38.
<https://doi.org/10.1016/j.system.2018.12.013>
- Lilja, N., & Piirainen-Marsh, A. (2019). How Hand Gestures Contribute to Action Ascription. *Research on Language and Social Interaction*, 52(4), 343–364.
<https://doi.org/10.1080/08351813.2019.1657275>
- Lim, F. V. (2021). *Designing learning with embodied teaching: Perspectives from multimodality*. Routledge.
- Lin, W., Orton, I., Liu, M., & Mahmoud, M. (2020). Automatic detection of self-adaptors for psychological distress. *15th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition*.

- Lin, Y. L. (2020). A helping hand for thinking and speaking: Effects of gestures and task planning on second language narrative discourse. *System*, 91, 102243. <https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102243>
- Lindblom, J. (2015). *Embodied social cognition*. Springer.
- Litvinenko, A. O., Kibrik, A. A., Fedorova, O. V., & Nikolaeva, J. V. (2018). Annotating hand movements in multichannel discourse: Gestures, adaptors and manual postures. *The Russian Journal of Cognitive Science*, 5(2), 4–17.
- Llanes-Coromina, J., Vilà-Giménez, I., Kushch, O., Borràs-Comes, J., & Prieto, P. (2018). Beat gestures help preschoolers recall and comprehend discourse information. *Journal of Experimental Child Psychology*, 172, 168–188. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.02.004>
- Lucca, K., & Wilbourn, M. P. (2018). Communicating to learn: Infants' pointing gestures result in optimal learning. *Child Development*, 89(3), 941–960. <https://doi.org/10.1111/cdev.12707>
- Martinez-Lincoln, A., Tran, L. M., & Powell, S. R. (2018). What the hands tell us about mathematical learning: A synthesis of gesture use in mathematics instruction. *Gesture*, 17(3), 375–416. <https://doi.org/10.1075/gest.17014.mar>
- Masson-Carro, I., Goudbeek, M., & Krahmer, E. (2017). How what we see and what we know influence iconic gesture production. *Journal of Nonverbal Behavior*, 41(4), 367–394. <https://doi.org/10.1007/s10919-017-0261-4>
- McNeill, D. (1985). So you think gestures are nonverbal? *Psychological Review*, 92(3), 350–371. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.3.350>
- McNeill, D. (1992). *Hand and mind: What gestures reveal about thought*. University of Chicago press.
- McNeill, D. (2003). Aspects of aspect. *Gesture*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.1075/gest.3.1.02mcn>
- McNeill, D. (2005). *Hand and Thought*. University of Chicago press.
- McNeill, D. (2009). Imagery for speaking. In J. Guo, E. Lieven, N. Budwig, S. Ervin-Tripp, K. Nakamura, & S. Özçalışkan (Eds.), *Crosslinguistic approaches to the psychology of language* (pp. 517–530). Taylor & Francis.

- McNeill, D. (2012). *How language began: Gesture and speech in human evolution*. Cambridge University Press.
- McNeill, D. (2016). *Why We Gesture: The surprising role of hand movements in communication*. Cambridge University Press.
- McNeill, D., & Duncan, S. D. (2000). Growth points in thinking-for-speaking. In D. McNeill (Ed.), *Language and gesture* (pp. 141–161). Cambridge University Press.
- McNeill, D., Pedelty, L. L., & Levy, E. T. (1990). Speech and gesture. In G. R. Hammond (Ed.), *Advances in psychology* (pp. 203–256). North-Holland. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)60650-0](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)60650-0)
- Mol, L., & Kita, S. (2012). Gesture structure affects syntactic structure in speech. *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*.
- Mondada, L. (2007). Commentary: Transcript variations and the indexicality of transcribing practices. *Discourse Studies*, 9(6), 809–821. <https://doi.org/10.1177/1461445607082581>
- Mondada, L. (2016). Challenges of multimodality: Language and the body in social interaction. *Journal of Sociolinguistics*, 20(3), 336–366. https://doi.org/10.1111/josl.1_12177
- Morett, L. M., Roche, J. M., Fraundorf, S. H., & McPartland, J. C. (2020). Contrast Is in the eye of the beholder: Infelicitous beat gesture increases cognitive load during online spoken discourse comprehension. *Cognitive Science*, 44(11). <https://doi.org/10.1111/cogs.12912>
- Müller, C., Ladewig, S., & Bressemer, J. (2013). Gestures and speech from linguistic perspective: A new field and its history. In C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S. Ladewig, D. McNeill, & S. Tessendorf (Eds.), *Body-language-communication* (pp. 55–81). de Gruyter Mouton.
- Nathan, M. J., Schenck, K. E., Vinsonhaler, R., Michaelis, J. E., Swart, M. I., & Walkington, C. (2020). Embodied geometric reasoning: Dynamic gestures during intuition, insight, and proof. *Journal of Educational Psychology*. <https://doi.org/10.1037/edu0000638>
- Neville, M., Haddington, P., Heinemann, T., & Rauniomaa, M. (2014). *Interacting with objects: Language, materiality, and social activity*. John Benjamins.
- Overoye, A. L., & Wilson, M. (2020). Does gesture lighten the load? The case of verbal analogies. *Frontiers in Psychology*, 11, 571109. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.571109>
- Özyürek, A. (2017). Function and processing of gesture in the context of language. In R. B.

- Church, M. W. Alibali, & S. D. Kelly (Eds.), *Why Gesture? How the hands function in speaking, thinking and communicating* (pp. 39–58). John Benjamins.
- Philipsen, J. S., & Trasmundi, S. B. (2019). Gesture reuse as distributed embodied cognition. *Gesture, 18*(1), 1–30. <https://doi.org/10.1075/gest.00031.phi>
- RAE. (2021). *Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es>
- Rossini, N. (2012). *Reinterpreting gesture as language*. IOS Press.
- Ruth-Hirrel, L., & Wilcox, S. (2018). Speech-gesture constructions in cognitive grammar: The case of beats and points. *Cognitive Linguistics, 29*(3), 453–493. <https://doi.org/10.1515/cog-2017-0116>
- Saddour, I. (2017). A multimodal approach to investigating temporality expression in L2: What does gesture analysis reveal? *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 55*(3), 283–304. <https://doi.org/10.1515/iral-2017-0112>
- Shapiro, L., & Stolz, S. A. (2018). Embodied cognition and its significance for education. *Theory and Research in Education, 17*(1), 19–39. <https://doi.org/10.1177%2F1477878518822149>
- Tuncer, S., Licoppe, C., & Haddington, P. (2020). When objects become the focus of human action and activity: Object-centred sequences in social interaction. *Discourse and Conversation Analysis, 20*, 384–397.
- Valderrama Cárdenas, J. C. (2019). Por qué y para qué estudiar los gestos. In J. A. Bernate, M. J. Betancourt Jiménez, J. A. Carrillo Villamizar, I. P. Fonseca Franco, M. F. García Celis, W. Ortiz Navarrete, E. J. Silva Giraldo, C. A. Silva Giraldo, & U. Roa (Eds.), *Perspectiva de Transformación Social en la Educación y la Empresa* (pp. 73–103). Editorial Eidec.
- Valderrama Cárdenas, J. C. (2020). El gesto en la construcción del discurso: Implicaciones en la educación. In *La investigación científica transdisciplinaria* (pp. 186–195). <https://doi.org/10.34893/s7ys-gh82>
- Valderrama Cárdenas, J. C., Guerrero, T., Alarcón, L. V., Cifuentes, A. G., Rodríguez, K., & Romero, C. (2020). El gesto es parte del discurso y apoya el aprendizaje. *Trans-Pasando Fronteras, 16*, 142–172. <https://doi.org/10.18046/retf.i16.4163>
- Vilà-Giménez, I., Igualada, A., & Prieto, P. (2019). Observing storytellers who use rhythmic beat gestures improves children's narrative discourse performance. *Developmental Psychology, 55*(2), 250–262. <https://doi.org/10.1037/dev0000604>

- Vilà-Giménez, I., & Prieto, P. (2020). Encouraging kids to beat: Children's beat gesture production boosts their narrative performance. *Developmental Science*, 23(6), e12967. <https://doi.org/10.1111/desc.12967>
- Vygotsky, L. (1986). *Pensamiento y lenguaje*. Paidós.
- Wakefield, E., Novack, M. A., Congdon, E. L., Franconeri, S., & Goldin-Meadow, S. (2018). Gesture helps learners learn, but not merely by guiding their visual attention. *Developmental Science*, 21(6). <https://doi.org/10.1111/desc.12664>
- Wehling, E. (2017). Discourse management gestures. *Gesture*, 16(2), 245–276. <https://doi.org/10.1075/gest.16.2.04weh>
- Wikipedia. (2021). *Torres de Hanói*. https://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Hanói
- Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4), 625–636. <https://doi.org/10.3758/BF03196322>
- Yang, J., Zhu, F., Guo, P., & Pi, Z. (2020). Instructors' gestures enhance their teaching experience and performance while recording video lectures. *Journal of Computer Assisted Learning*, 36(2), 189–198. <https://doi.org/10.1111/jcal.12397>
- Żywiczyński, P., Waciewicz, S., & Orzechowski, S. (2017). Adaptors and the turn-taking mechanism: The distribution of adaptors relative to turn borders in dyadic conversation. *Interaction Studies*, 18(2), 276–298. <https://doi.org/10.1075/is.18.2.07zyw>

Apéndices

Convención Gail Jefferson

Símbolo	Uso
↑↓	Cambios en el tono, aparición de habla más aguda o más grave de lo normal.
MAYUSCULAS	Volumen elevado de voz. Usualmente señala gritos
°	Murmullo o volumen menos elevado.
< >	Habla más acelerada de lo habitual
> <	Habla más pausada de lo habitual
-	Interrupción brusca y voluntaria de una palabra
😊	Sonrisa o habla entre risas
()	Segmento incomprensible
(())	Información no verbal o contextual
(x)	Duda o tartamudeo
=	No hay espacio entre tiempos de lo dicho, puede señalar interrupciones
(2) (5)	Tiempo que dura una pausa destacada
subrayado	Énfasis en una palabra o sílaba
:::	Prolongación de un sonido

Convención de Mondada

Símbolo	Uso
* *	Gestos y la descripción de las acciones corporeizadas se delimitan en medio
*--- >	Las acciones descritas continúan en las líneas subsecuentes
--->*	Hasta que se marca el mismo símbolo
>>	La acción descrita inicia antes que el inicio del extracto
--->>	La acción descrita continua posterior al final del extracto
..	Preparación del acto
””	Retracción del acto
---	Vértice del acto se sostiene
ric	Participante realizando una acción corporeizada cuando no es el hablante
fig	Momento exacto de la captura

Estimulo Utilizado En El Estudio

Figura 71. Estimulo del estudio

Nota. Es una joven ardilla que se enamora de Grillo cuando éste es transformado en ardilla. Él intenta decirle que es un humano, pero ella no le entiende, y empieza perseguirle por las ramas de los árboles. Cuando Grillo está a punto de caer al suelo mientras cuelga de una rama, ella intenta salvarle, pero él cae a tierra, y está a punto de ser devorado por el Lobo, pero ella se enfrenta al Lobo, el cual cae al río, y le salva. Ella empieza a abrazar a Grillo, el cual pide a Merlín que le vuelva a convertir en humano. Y la ardilla, al ver que es humano, se marcha deprimida a su hueco del árbol con el corazón roto. Adaptado de *La joven ardilla* [Fotografía], por Disney Fandome, 2019, DisneyWiki (https://disney.fandom.com/es/wiki/La_Joven_Ardilla)

Tabla Completa De Frecuencia De TEM Utilizados
Tabla 8. Frecuencia de TEM utilizados

Frecuencia de TEM utilizados

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Ir	23	8.2 %	8.2 %
Huir	7	2.5 %	10.6 %
Llegar	16	5.7 %	16.3 %
Correr	17	6.0 %	22.3 %
Acechar	2	0.7 %	23.0 %
Caer	56	19.9 %	42.9 %
Ver	12	4.3 %	47.2 %
Aparecer	21	7.4 %	54.6 %
Seguir	10	3.5 %	58.2 %
Perseguir	13	4.6 %	62.8 %
Tener	1	0.4 %	63.1 %
Mirar	5	1.8 %	64.9 %
Asaltar	2	0.7 %	65.6 %
Saltar	12	4.3 %	69.9 %
Manipular	2	0.7 %	70.6 %
Pensar	2	0.7 %	71.3 %
Arrancar	2	0.7 %	72.0 %
Buscar	5	1.8 %	73.8 %
Escuchar	1	0.4 %	74.1 %
Rescatar	2	0.7 %	74.8 %
Volver	6	2.1 %	77.0 %
Lograr	1	0.4 %	77.3 %
Revolotear	2	0.7 %	78.0 %
Entristecer	1	0.4 %	78.4 %
Apreciar	1	0.4 %	78.7 %
Corretear	5	1.8 %	80.5 %
Bajar	4	1.4 %	81.9 %
Llorar	6	2.1 %	84.0 %
Subir	2	0.7 %	84.8 %
Convertir	2	0.7 %	85.5 %
Evadir	2	0.7 %	86.2 %
Ilusionar	2	0.7 %	86.9 %
Empezar	7	2.5 %	89.4 %
Pasar	7	2.5 %	91.8 %

Frecuencia de TEM utilizados

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Decir	5	1.8 %	93.6 %
Salir	8	2.8 %	96.5 %
Atrapar	4	1.4 %	97.9 %
Brincar	2	0.7 %	98.6 %
Pasear	2	0.7 %	99.3 %
Tirar	2	0.7 %	100.0 %

BORRADOR

Tabla completa de TEM comparando los grupos
Tabla 9. Tabla completa de TEM comparando los grupos

Tabla completa de TEM comparando los grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
Ir	Observed	14	9	23
	% within row	60.9%	39.1%	100.0%
	% within column	12.0%	5.5%	8.2%
	% of total	5.0%	3.2%	8.2%
Huir	Observed	5	2	7
	% within row	71.4%	28.6%	100.0%
	% within column	4.3%	1.2%	2.5%
	% of total	1.8%	0.7%	2.5%
Llegar	Observed	8	8	16
	% within row	50.0%	50.0%	100.0%
	% within column	6.8%	4.8%	5.7%
	% of total	2.8%	2.8%	5.7%
Correr	Observed	5	12	17
	% within row	29.4%	70.6%	100.0%
	% within column	4.3%	7.3%	6.0%
	% of total	1.8%	4.3%	6.0%
Acechar	Observed	2	0	2
	% within row	100.0%	0.0%	100.0%
	% within column	1.7%	0.0%	0.7%
	% of total	0.7%	0.0%	0.7%
Caer	Observed	24	32	56
	% within row	42.9%	57.1%	100.0%
	% within column	20.5%	19.4%	19.9%
	% of total	8.5%	11.3%	19.9%
Ver	Observed	2	10	12
	% within row	16.7%	83.3%	100.0%
	% within column	1.7%	6.1%	4.3%
	% of total	0.7%	3.5%	4.3%
Aparecer	Observed	16	5	21
	% within row	76.2%	23.8%	100.0%
	% within column	13.7%	3.0%	7.4%
	% of total	5.7%	1.8%	7.4%
Seguir	Observed	6	4	10
	% within row	60.0%	40.0%	100.0%
	% within column	5.1%	2.4%	3.5%
	% of total	2.1%	1.4%	3.5%

Tabla completa de TEM comparando los grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
Perseguir	Observed	4	9	13
	% within row	30.8 %	69.2 %	100.0 %
	% within column	3.4 %	5.5 %	4.6 %
	% of total	1.4 %	3.2 %	4.6 %
Tener	Observed	1	0	1
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	0.9 %	0.0 %	0.4 %
	% of total	0.4 %	0.0 %	0.4 %
Mirar	Observed	5	0	5
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	4.3 %	0.0 %	1.8 %
	% of total	1.8 %	0.0 %	1.8 %
Asaltar	Observed	2	0	2
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	0.0 %	0.7 %
	% of total	0.7 %	0.0 %	0.7 %
Saltar	Observed	2	10	12
	% within row	16.7 %	83.3 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	6.1 %	4.3 %
	% of total	0.7 %	3.5 %	4.3 %
Manipular	Observed	2	0	2
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	0.0 %	0.7 %
	% of total	0.7 %	0.0 %	0.7 %
Pensar	Observed	2	0	2
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	0.0 %	0.7 %
	% of total	0.7 %	0.0 %	0.7 %
Arrancar	Observed	2	0	2
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	0.0 %	0.7 %
	% of total	0.7 %	0.0 %	0.7 %
Buscar	Observed	5	0	5
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	4.3 %	0.0 %	1.8 %
	% of total	1.8 %	0.0 %	1.8 %
Escuchar	Observed	1	0	1
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %

Tabla completa de TEM comparando los grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
	% within column	0.9 %	0.0 %	0.4 %
	% of total	0.4 %	0.0 %	0.4 %
Rescatar	Observed	2	0	2
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	0.0 %	0.7 %
	% of total	0.7 %	0.0 %	0.7 %
Volver	Observed	2	4	6
	% within row	33.3 %	66.7 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	2.4 %	2.1 %
	% of total	0.7 %	1.4 %	2.1 %
Lograr	Observed	1	0	1
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	0.9 %	0.0 %	0.4 %
	% of total	0.4 %	0.0 %	0.4 %
Revolotear	Observed	2	0	2
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	1.7 %	0.0 %	0.7 %
	% of total	0.7 %	0.0 %	0.7 %
Entristecer	Observed	1	0	1
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	0.9 %	0.0 %	0.4 %
	% of total	0.4 %	0.0 %	0.4 %
Apreciar	Observed	1	0	1
	% within row	100.0 %	0.0 %	100.0 %
	% within column	0.9 %	0.0 %	0.4 %
	% of total	0.4 %	0.0 %	0.4 %
Corretear	Observed	0	5	5
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	3.0 %	1.8 %
	% of total	0.0 %	1.8 %	1.8 %
Bajar	Observed	0	4	4
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	2.4 %	1.4 %
	% of total	0.0 %	1.4 %	1.4 %
Llorar	Observed	0	6	6
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
	% within column	0.0 %	3.6 %	2.1 %
	% of total	0.0 %	2.1 %	2.1 %

Tabla completa de TEM comparando los grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
Subir	Observed	0	2	2
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	1.2%	0.7%
	% of total	0.0%	0.7%	0.7%
Convertir	Observed	0	2	2
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	1.2%	0.7%
	% of total	0.0%	0.7%	0.7%
Evadir	Observed	0	2	2
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	1.2%	0.7%
	% of total	0.0%	0.7%	0.7%
Ilusionar	Observed	0	2	2
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	1.2%	0.7%
	% of total	0.0%	0.7%	0.7%
Empezar	Observed	0	7	7
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	4.2%	2.5%
	% of total	0.0%	2.5%	2.5%
Pasar	Observed	0	7	7
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	4.2%	2.5%
	% of total	0.0%	2.5%	2.5%
Decir	Observed	0	5	5
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	3.0%	1.8%
	% of total	0.0%	1.8%	1.8%
Salir	Observed	0	8	8
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	4.8%	2.8%
	% of total	0.0%	2.8%	2.8%
Atrapar	Observed	0	4	4
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
	% within column	0.0%	2.4%	1.4%
	% of total	0.0%	1.4%	1.4%
Brincar	Observed	0	2	2
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%

Tabla completa de TEM comparando los grupos

Verbo		Grupo		Total
		A	B	
Pasear	% within column	0.0 %	1.2 %	0.7 %
	% of total	0.0 %	0.7 %	0.7 %
	Observed	0	2	2
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
Tirar	% within column	0.0 %	1.2 %	0.7 %
	% of total	0.0 %	0.7 %	0.7 %
	Observed	0	2	2
	% within row	0.0 %	100.0 %	100.0 %
Total	% within column	0.0 %	1.2 %	0.7 %
	% of total	0.0 %	0.7 %	0.7 %
	Observed	117	165	282
	% within row	41.5 %	58.5 %	100.0 %
	% within column	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	% of total	41.5 %	58.5 %	100.0 %

El estudio de los gestos a partir de una tarea narrativa

El proyecto fue desarrollado con un total de 20 estudiantes universitarios entre los 18-45 años de edad. Los participantes desarrollaron una tarea narrativa que consistió en re-contar una escena de la película la espada en la piedra, la cual sirvió como estímulo (véase figura 12). En un primer momento se solicitó a los participantes re-contar la historia sin transmitir ninguna instrucción adicional, con el propósito que el relato se realizara de forma *espontánea*. En un segundo momento, se solicitó repetir el relato con la instrucción adicional de mover las manos con la intención de representar lo mejor posible lo dicho para alguien que no conoce la escena.

Ahora bien, el estudio es consciente que la situación del relato se distancia de ser natural y espontánea en el sentido estricto de la palabra, no obstante, también es cierto que el discurso también se produce en espacios *artificiales* o que no hacen parte de la cotidianidad. Por ello, la tarea narrativa implementada ha permitido evidenciar la posible incidencia del uso de gestos en la producción del discurso, teniendo en cuenta: el nivel de detalle del relato, la longitud del discurso, las dimensiones del gesto que ocurren con el habla y las representaciones materializadas en los movimientos y formas de la mano. Solicitar en segundo relato, también tiene la intención de pedirle a los participantes información adicional de lo ya contado. Una primera revisión del corpus de datos dio una primera impresión en la que la actitud de los participantes es distinta en relación con el *primer intento*, en otras palabras, la interacción parecía indicar que se esperaba mejorar y perfeccionar detalles de lo relatado.

Para cumplir con el objetivo, el estudio hizo énfasis en la transcripción en la medida en que facilitó evidenciar momento-a-momento lo ocurrido en la narración. Así, la atención se centró en la sincroniza de los trazos de las manos y el habla, concibiéndolos como un sistema integrado de significado.